

SAPIENTIA
ERDÉLYI MAGYAR
TUDOMÁNYEGYETEM
KOLOZSVÁRI KAR

PRIME
DIÁKÉRDEKKÉPVISELET
NEM KÖZÉPISKOLÁS FOKON.

Varga Szilvia Toró Tibor

A diákönkormányzatok működésének és a diákok részvételének mérése

Sapientia Working Papers I.

Varga Szilvia – Toró Tibor

**A DIÁKÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK
ÉS A DIÁKOK RÉSZVÉTELÉNEK MÉRÉSE**

Sapientia Working Papers I.

Kolozsvár
2025

A „Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation” (röviden: PRIME) projekt célkitűzése az iskolai keretek közötti és önkormányzati ifjúsági részvételi formák értékalapú fejlesztése a Kárpát-medencében (Magyarországon, Szlovákiában, Romániában), a fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, ifjúsági referensek) leginkább indokolt problémáira reagálva.

Szerzők

Varga Szilvia: egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Toró Tibor: egyetemi docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Korrektúra: Gödri Csilla

Tördelés: Dobos Piroska

Borító: Voloncs Orsolya

ISBN: 978-973-0-41531-5

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető – a PRIME projekt rövid bemutatása	4
A diákok részvétele – fogalmi keretek	6
A diákok részvételének diszkurzív kerete	6
A diákrészvétel kutatásának szintjei	7
Egyéni szint: a diákok részvétele.....	8
<i>A Tanulói Statútum az egyéni szintről</i>	<i>11</i>
Az intézményi szint: a diáktanácsok működése	11
<i>A diáktanács – egy definíciós kísérlet</i>	<i>11</i>
<i>A diáktanácsok típusai</i>	<i>12</i>
<i>A diáktanácsok szerepének, működési kereteinek vizsgálata</i>	<i>13</i>
<i>A Tanulói Statútum a diáktanácsokról.....</i>	<i>15</i>
A makrotársadalmi szint	16
A diáktanácsokat irányító tanárok szerepe	18
A kutatás módszereinek rövid bemutatása	20
Kérdőíves kutatás.....	20
Interjú kutatás.....	20
További módszerek	21
Mérési eszközök kidolgozása, rövid bemutatása.....	22
Tanári interjúvezető	22
Diáktanácsoknak és diákoknak szóló kérdőívek.....	22
<i>Alapadatok</i>	<i>23</i>
<i>A diáktanács munkáját segítő pedagógus.....</i>	<i>24</i>
<i>A diákok értékrendje mint a részvételt befolyásoló tényező</i>	<i>25</i>
<i>Iskolai demokrácia</i>	<i>28</i>
<i>A diákok részvételének vizsgálata egyéni szinten</i>	<i>37</i>
Bibliográfia	40
Mellékletek – mérési eszközök	43
1. Melléklet – Diákoknak szóló kérdőív	43
2. Melléklet – Diáktanácsoknak szóló kérdőív	52
3. Melléklet – Interjúvezető a diáktanácsokat segítő pedagógusokkal való beszélgetéshez ...	59

BEVEZETŐ – A PRIME PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

A PRIME (Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation) Erasmus+ projekt általános célkitűzése a 14–18 éves fiatalok állampolgári felelősségvállalásának erősítése, valamint az ebben szerepet vállaló pedagógusok célzott felkészítése a középiskolás diákok ilyen irányú támogatására. A projekt keretében kidolgozásra kerülnek olyan tananyagok, amelyek támpontot nyújtanak a diákok demokratikus és közéleti részvételének előmozdításában Magyarországon, Romániában és Szlovákiában.

A közéleti részvétel kapcsán a projekt kezdetén három hipotézist fogalmaztunk meg.

- (1) A fiatalok aktív és demokratikus részvételei leghatékonyabban azokban a terekben fognak kialakulni, amelyeket rendszeresen használnak mindennapi életük során. Ezért az állampolgári kompetenciák fejlesztésének legfontosabb helyszínei az iskolák, a helyi közösségi terek, valamint a közösségi média lesznek.
- (2) A felnőttek általi mentorálás, a nem-formális és participatív tanulási módszerek fontosak a fiatalok aktív állampolgári szerepvállalásának előmozdításában. A tanárok feladatuknak kell tekintsék azoknak a fiataloknak a segítségét, akik részt szeretnének venni a diáktanácsokban.
- (3) A diákok közéleti és demokratikus részvételének egyik legfontosabb intézménye a diáktanács. Ideális esetben ezek az intézmények lehetőséget nyújtanak az aktív részvételre, valamint a diákok döntéshozatalba való bevonására is.

A projekt első lépése egy olyan kutatás megtervezése, amely feltérképezi a diáktanácsok és az őket segítő pedagógusok problémáit, valamint a középiskolás fiatalok igényeit és érdeklődési köreit. Emellett a kutatás választ adhat arra a kérdésre is, hogy melyek a fiatalok közéleti részvételének terei, szintjei és színterei, illetve milyen szerepeket tölt be a diáktanács az iskolában és a helyi közösségben.

A diákok részvételét a következő keretek között vizsgáljuk:

- (1) **a diákok részvételének módozatai és terei** – a részvétel sokféle lehet, a demokratikus és közéleti részvételtől a különböző eseményeken való megjelenésig. Célunk megérteni, hogy milyen részvételi típusok dominálnak a középiskolákban, valamint hogy milyen körülmények között alakul ki demokratikus és közéleti részvétel.
- (2) **a diáktanács iskolán belül betöltött szerepe** – a diáktanács a diákok részvételének egyik, iskolán belüli formális tere, azonban ezek a szervezetek nem egységesek sem a szerepértelmezésük, sem az iskolán belüli programjaik, sem pedig az iskolával való kapcsolatuk tekintetében. A kutatás célja megismerni ezeket a szerepeket, valamint megválaszolni, hogy ezen belül hol a helye a demokratikus és aktív közéleti részvételnek.
- (3) **a diákönkormányzatokat irányító tanárok szerepe, valamint a diákok demokratikus és közéleti részvételéről alkotott képe** – minden iskolában a diáktanácsok sikeres működésének egyik fontos eleme, hogy hogyan viszonyul hozzá az iskola, milyen

formában segítik működését a tanárok, milyen szerepet szánnak a szervezetnek. Éppen ezért különös figyelmet fordítunk arra, hogy hogyan lehet a tanári jelenléte konstruktívvá tenni.

Bár a kutatás megvalósítására Magyarországon és Szlovákiában is sor kerül, jelen dokumentum célja az erdélyi magyar diákok részvételének, a diáktanácsok működésének, valamint az őket segítő pedagógusok helyzetének mérésére kidolgozott eszközök prezentálása. Ehhez első lépésben a diákok részvételét és a diáktanácsok helyzetét tárgyaló szakirodalom áttekintése kerül bemutatásra, majd ismertetjük a szakirodalom alapján kidolgozott eszközöket: kérdőíveket és interjúvezetőt.

A DIÁKOK RÉSZVÉTELE – FOGALMI KERETEK

A diáktanácsok, valamint a diákok részvételének kutatása szempontjából több olyan téma is felmerül, amelyek körüljárása elengedhetetlen a kutatási kérdések kellő megfogalmazásához, valamint a módszertan kidolgozásához:

- Melyek azok a diszkurzív keretek, amelyek mentén a diákok részvétele létrejön?
- Melyek a diákok részvételével foglalkozó kutatás szintjei?
- Hogyan jellemezhető az egyéni szint, illetve Romániában milyen jogi keret létezik az egyéni szintre vonatkozóan?
- Hogyan jellemezhető az intézményes szint, illetve Romániában milyen jogi keret létezik erre a szintre vonatkozóan? Ennél a pontnál szintén fontos megválaszolni, hogy miként definiálható a diáktanács.
- Hogyan jellemezhető a makrotársadalmi szint?

A DIÁKOK RÉSZVÉTELÉNEK DISZKURZÍV KERETE

A diákokönkormányzatok, valamint a diákok demokratikus és közéleti részvételének tekintetében fontos, hogy melyek azok a normatív keretek, amelyben létrejönnek, milyen legitimációs érveket sorolnak fel mellette. A témába vágó kutatások alapján (Fielding, 2001; Mager & Nowak, 2012) három ilyen nagy diszkurzív keretről beszélhetünk: 1) az emberjogi diskurzusról, 2) az állampolgári nevelési diskurzusról és 3) az iskolafejlesztési diskurzusról.

1. Az *emberjogi diskurzus* a diákok részvételét egy jogként értelmezi, és szükségét az emberi jogokból és ezen belül is az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményének passzusából vezeti le (Perry-Hazan & Somech, 2021). Az 1989-es egyezményben szereplő jogok három kategóriája különíthető el: (1) az oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való jog, (2) bántalmazással, diszkriminációval és elhanyagolással szembeni védelem, (3) polgári jogok és a részvételhez való jog (Alderson, 2000).

Továbbá szükséges kiemelni az egyezmény 12. cikkét, amely kimondja, hogy „az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítani kell azt a jogot, hogy minden őt érintő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét”.¹ Ebben a kontextusban a diákok részvételének biztosítása az állam és ezen belül az iskola morális kötelessége, a részvétel biztosítása önmagában célként fogalmazódik meg.

Sok esetben ez a megközelítés áll a diákonkormányzatok, a formális részvételi formák törvényi keretének kidolgozása, valamint a felülről létrehozott konzultációs mechanizmusok bevezetése mögött.

¹ Az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezménye elérhető a következő honlapon: <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>. Utolsó megtekintés ideje: 2024.11.14.

2. Az *állampolgári nevelési diskurzus* a demokráciára és az aktív állampolgárságra való felkészítésként értelmezi a diákok részvételét és döntéshozatalba való bevonását. A koncepció lényege, hogy az iskolán belüli részvétel, valamint a diákönkormányzati tagság lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy gyakorlatban is megtapasztalják az aktív állampolgárságot és a demokráciát, majd később ezt a tudást hasznosítsák akkor, amikor a társadalom teljes jogú részévé válnak.

Általában azoknál, akik ebben a keretben értelmezik a diákönkormányzatok szerepét, erős a meggyőződés, hogy a különböző osztálytermi vagy iskolai döntéshozatali folyamatokban való részvétel növeli a diákok demokratikus és aktív állampolgári kompetenciáit (Mager & Nowak, 2012). Ugyanakkor felhívják a figyelmet a demokrácia iskolai keretek között történő tanításának egyes problémáira. A szakirodalom főként azt tartja ellentmondásosnak, amikor a tanórákon elméleti szinten tanulhatnak a diákok a demokráciáról és emberi jogokról, azonban a gyakorlatban nincs lehetőségük megtapasztalni, hogy mit is jelentenek ezek. Alderson (2000, 132) „ésszerűtlennek” nevezi azt a helyzetet, amikor az oktatási rendszer olyan követelményeket fogalmaz meg a diákokkal szemben, hogy a tankönyvi anyagot megtanulják, azonban nem fektet hangsúlyt arra, hogy a fiatalok a gyakorlatban képesek legyenek megoldást találni azokban a helyzetekben, amikor az iskolában igazságtalanság éri őket. A szerző továbbá azt is kiemeli, hogy egyetlen intézmény sem tekinthető semlegesnek a demokráciaoktatás kérdésében, ugyanis amennyiben eltekint a gyakorlati elemektől, a közömbösség az aktív állampolgári nevelés akadályozását jelenti. Amennyiben pedig a diákok érdekeinek képviselőiként felelős diákönkormányzatok nem működnek demokratikus keretek között, a hatás károsabb, mint abban az esetben, ha az intézményben egyáltalán nincs jelen a diákok ilyen típusú szerveződése (Alderson, 2000).

3. Az *iskolafejlesztési diskurzusok* a diákok részvételét egy olyan eszköznek tekintik, melynek segítségével javíthatók az iskola szolgáltatásai, és jobban megfelelnek azoknak a céloknak, amelyeket oktatási intézményként be kell tölteniük (Griebler & Nowak, 2012).

Fielding (2001) arra hívja fel a figyelmet, hogy ez egy sajátosan neoliberais megközelítése a részvételnek, hiszen a diákok bevonásának célja nem a cselekvőképesség megteremtése, hanem a szolgáltatások javítása. Ebben a folyamatban pedig a részvétel célja a nevelés hatékonyságának növelése, annak érdekében, hogy az oktatási folyamat végtermékeként is értelmezhető diákkompetenciák növekedjenek.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy jelen projekt az első és második diszkurzív határmezsgyéjén értelmezi a diákok részvételét és a diákönkormányzatok szerepét. Egyrészt fontosnak tartja, hogy a fiatalok iskolai, valamint helyi közösségi cselekvőképessége létrejöjjön, másrészt pedig úgy gondolja, hogy az aktív állampolgárság és a demokratikus részvétel tanítható képességek, amelyek előkészítik a fiatalok *politikai* részvételét.

A DIÁKRÉSZVÉTEL KUTATÁSÁNAK SZINTJEI

Dániel (2016a) egy, a diáktanácsok vizsgálatának lehetséges módozataival foglalkozó tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy a diáktanácsok vizsgálata három szinten valósulhat meg: egy makrotársadalmi szinten, egy intézményes szinten, valamint az egyéni szinten. A szintek

szétválasztása jó kiindulópont arra, hogy milyen kutatási lehetőségeket rejt a diákönkormányzatok, valamint a diákok iskolai részvételének vizsgálata.

1. Az *egyéni szint* a diák szintje. Bármilyen kutatásnak fontos szempontja az, hogy a diákok hogyan értelmezik saját iskolai részvételüket, milyen kompetenciákat és attitűdöket tartanak fontosnak, és van-e lehetőségük önálló kollektív cselekvőképességre.

2. Az *intézményes szint* az iskola és a diáktanács szintje. Ezen a szinten vizsgálható, hogy milyen részvétel-értelmezések jelennek meg, valamint, hogy milyen formában intézményesül a diákok részvétele, továbbá ide tartozik az is, hogy milyen az iskola belső demokráciája és az a kulturális kontextus, amelyben a diákok részvétele megvalósul.

3. A *makrotársadalmi szint* egyrészt jelentheti, hogy hogyan látja a társadalom a diáktanácsok szerepét, de azt is, hogy van-e kapcsolat a diákok iskolai részvételi lehetősége és az aktív állampolgári részvétel kialakulása között, illetve az iskolán kívül milyen más helyszínei vannak a diákok részvételének.

EGYÉNI SZINT: A DIÁKOK RÉSZVÉTELE

Általában a részvétel alatt azt a folyamatot értjük, amikor egy csoport tagjai részt vesznek azoknak a döntéseknek a meghozatalában, amelyek őket érintik (Hart, 1992). Almond és Verba (1997) a résztvevői politikai kultúra esetében kiemelik, hogy a társadalom tagjai a rendszernek mind az input, mind az output oldalával számolnak, valamint az egyének tevékeny résztvevőként jelennek meg a folyamatokban és ezek alakításában – ez utóbbi sem a parokiális, sem pedig az alattvalói kultúrára nem jellemző. Mindez általában egyszerre feltételez valamilyen alulról szerveződő intézményesülést és valamiféle formális hatalom-megosztást. Azokban a politikai közösségekben, amelyekben a felnőttek – akár neveltetésüktől, szocializációjuktól, akár az adott ország történelmi örökségénél fogva – nincsenek felkészülve arra, hogy a döntésekbe való beleszólási lehetőségeiket kihasználják, a fiatalok hozhatják el a változást ezen a téren (Hart, 1992).

Jelen pályázat is ezen keretek között értelmezi a részvétel fogalmát, hiszen a diákönkormányzati tevékenységet, valamint az iskolai részvételt az aktív állampolgárság és a demokratikus részvétel előszobájának tekinti. Cross és társai (2014) azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy iskolai kontextusban a részvétel értelmezése nem olyan egyszerű, hiszen itt a részvételnek egyszerre három értelme van: 1) részvételen alapuló tanulás, 2) tevékenységeken való részvétel, 3) aktív állampolgári részvétel.

1. A *részvételen alapuló tanulás* lényege, hogy a diákok aktívan részt vesznek saját tanulási folyamataik irányításaiban. Ez jelentheti azt, hogy beleszólnak abba, hogy milyen feladatokat kell végrehajtani, mi legyen a célja az oktatásnak, illetve hogy a tanulási folyamat része az önértékelés is (Cross et al., 2014), de azt is jelentheti, hogy olyan gyakorlati közösségekben (community of practices – Griebler & Nowak, 2012) vesznek részt, ahol tapasztalatok alapján sajátítják el egy szakma vagy doménium sajátosságait. Ebben az esetben a diákok felhatalmazása nem egy civil, hanem oktatási kontextusban valósul meg.

2. A *tevékenységeken való részvétel* a diákok részvételét nem a cselekvőképesség vagy felhatalmazás felől értelmezi. Az iskola a részvételre inkább lehetőségként tekint, és elérése érdekében különböző aktivitásokat hoz létre a diákok számára (szakkörök, diákújság, különböző rendezvények, önkénteskedési lehetőségek stb.), amelyekhez csatlakozhatnak. A részvétel tehát tevékenységekbe való bekapcsolódást jelent (Cross et al., 2014). Ezen típusú részvétel vizsgálata azért lehet fontos, mert a diákönkormányzat egyik szerepe pont a tevékenységszervező-szolgáltató lehet, gyakran a diákok részvétele kizárólag csak ezen a szinten jelenik meg (Cross et al., 2021).

3. Az *aktív állampolgári részvétel* az, amely a diákok döntéshozatalba való bevonását, a véleményformálást és érdekvédelmet feltételezi. Ennek több formája ismert a konzultációtól az értékelésen keresztül egészen a döntésekben való részvételig, annak függvényében, hogy milyen mértékű a diákok bevonása. Bizonyos tekintetben ide tartoznak a diákönkormányzatok is, amennyiben az iskola kikéri különböző kérdéskörökben a véleményüket.

Hart (1992) annak függvényében, hogy a diákok milyen mozgástérrel rendelkeznek, egy többlépcsős modellben összegzi a diákok részvételének formáit. Ezek közül hármat – manipuláció, kitüntetés és tokenizmus – károsnak ítél meg, ahol a diákok részvétele csak látszólagos, és a hatalom (iskolai vezetőség, felnőttek stb.) érdekeit szolgálja. A szerző olvasatában a manipuláció azt jelenti, hogy a diákok úgy kapcsolódnak be egy ügybe, folyamatba, hogy nincsenek a szükséges információk birtokába, így saját cselekedeteikkel sincsenek teljesen tisztában. Szintén ide sorolhatók azok az esetek is, amikor az intézmény vezetői vagy a tanárok konzultálnak a diáksággal, azonban a meghozott döntésekről, eredményekről nem adnak visszajelzést. Továbbá a kitüntetés mint egy másik káros részvételi forma gyakran abban nyilvánul meg, hogy a diákok egy adott ügyet népszerűsítő ruházatban szerepelnek közönség előtt. Végül a tokenizmus egy látszatrészvételt jelent, amikor a valóságban nincs választási vagy beleszólási lehetőség.

A pozitívnak titulált részvételi formáknak Hart (1992) szintén különböző fokozatait különíti el. Ezek közül a legalacsonyabb az informált kinevezés, amely egy olyan konstrukciót takar, amikor a diákokat egyéni szinten vonják be egy projektbe, de ahhoz szabad akaratukból csatlakoznak, miután valóban megértették annak céljait. Ezt követi a konzultáció és tájékoztatás, amely még nem jelent reális döntéshozatali pozíciót – ennek továbbra is a felnőttek a birtokosai –, azonban az iskola vezetősége figyelembe veszi a diákok véleményét. Az utolsó két participációs szint – felnőttek által kezdeményezett, illetve diákok által kezdeményezett közös döntés – egy közös döntési fórumot feltételez. Míg az első esetben a fórum szabályait a felnőttek határozzák meg, addig a második esetben a felnőttek tutorként és támogatóként jelennek meg egy diákok által irányított projektben. Az alulról építkező, iskola vezetőségétől független diákönkormányzatok vagy diákkörök, amelyek élvezik egy tanár támogatását – és nem irányítását – ebbe a modellbe sorolhatók.

Mager és Nowak (2012) nem a diákok részvételének mértéke, hanem az intézményesülés szintje alapján próbál egy részvétel-tipológiát létrehozni. Ennek függvényében különbséget tesz az egyéni és kollektív részvétel között. A szerzők azonban nem arra fektetik a hangsúlyt, hogy hány diák lép fel aktívan, hanem arra, hogy a meghozott döntések a diákokat egyénként vagy csoportként befolyásolják. A kollektív részvétel tehát a diákságra csoportként tekint. Klasszikus kollektív részvételi formák lehetnek a tanulók körében elvégzett felmérések, a konzultáció, az ideiglenes

munkacsoport vagy a diáktanács. Ezeknek a lényege tehát, hogy habár a döntéshozatalban nem minden esetben vesz részt minden diák, a döntések a diákokra csoportként vonatkoznak.

A kollektív részvételi formák (pozitív) hatással lehetnek az intézményi kultúrára: javíthatják a diák–felnőtt/tanár viszonyt, megváltoztathatják az intézmény belső szabályzatát, így jobb légkört teremtve és fokozva az iskolához való kötődést is. Az említett részvételi formák egyéni szinten is hatással vannak a diákokra: alakítják a kötelezettség- és felelősségtudatot, fejlesztik a kommunikációs és szervezési készségeket, önállósodásra nevelik a fiatalokat, valamint megtanítják a közösség aktív tagjait arra, hogy miként szólhatnak bele a döntéshozatalba. Ugyanakkor negatív hozadéka is lehet a részvételnek, hiszen kiábrándultságot okoz, amennyiben nincs valós következménye az érdekképviselői törekvéseiknek, illetve a diáktársak részéről elmarad az elismerés vagy az együttműködés igénye. Mindez azt eredményezheti, hogy egy szakadék alakul ki az aktív diákok (elitek) és az iskolatársak között (Mager & Nowak, 2012).

Fielding (2001) az egyéni és intézményi szint összekapcsolásában vizsgálja a „diákok hangját”, és igyekszik megválaszolni, hogy a diákok véleményének meghallgatása a jobb iskolai körülmények megteremtése érdekében vagy a kontroll hatékony gyakorlása miatt történik. Nyolc témakör mentén tanulmányozza a kérdést, ebből négy az egyéni szinthez, négy pedig az intézményi szinthez kapcsolódik, bár előfordulnak átfedések is a kettő között. Az egyén szintjén az alábbi kérdéseket teszi fel:

1. Ki juthat szóhoz? – Létezik-e valamilyen kizáró mechanizmus, amely egyes diákokat megfoszt attól, hogy beleszóljanak a döntésekbe? Továbbá felteszi a kérdést, hogy milyen témák esetében hallathatják hangjukat, illetve birtokában vannak-e a megfelelő eszközöknek, szókincsnek.
2. Ki hallgatja meg őket? – Ehhez kapcsolódva pedig a vezetőség milyen céllal hallgatja meg a diákokat?
3. Milyen készségekre van szükség ahhoz, hogy a diákok elmondhassák véleményüket, illetve az iskola milyen támogatást nyújt ezen készségek fejlesztéséhez?
4. Hogyan lehet a fentebb felvázoltaknak a valóságban is következményük?

Az intézményi szinttel kapcsolatosan pedig Fielding (2001) szerint az alábbi kérdések megválaszolása szükséges:

1. Milyen típusú intézmények kellenek ahhoz, hogy a „diákok hangja” pozitív változásokat hozzon?
2. Milyen szervezeti kultúra szükséges?
3. Milyen terek szükségesek ahhoz, hogy a diákok döntéshozásba való bekapcsolódása megtörténhessen?
4. Milyen hatásokkal, következményekkel számolhatunk?

A felvetett kérdések kapcsán hozzá kell tenni, hogy nem elegendő a diákok részvételét biztosító feltételek biztosítása az intézmény részéről, hanem az aktív cselekvésnek bele kell épülnie a diákok mindennapjaiba, valamint a diákoknak is igényelniük kell azt, hogy legyen beleszólásuk a

folyamatokba. Ugyanakkor a diákok „hangjának” hallatása nem mehet a tanárok „hangjának” kárára, ami egy konfliktusos viszonyt eredményezne.

A TANULÓI STATÚTUM AZ EGYÉNI SZINTRŐL

Romániában a Tanulói Statútum² (Statutul Elevului) támpontot nyújt mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak arra vonatkozóan, hogy milyen jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik a diák egyéni szintén. Elmondható, hogy a Statútum 2024 óta hatályban lévő változata nemcsak a tanulók és az oktatási rendszerben dolgozók körében közismert, hanem a hazai nyilvánosságot is felkavarták az új kiegészítések, amelyek a fegyelmi szobára és a mobiltelefonok használatára, eltoborzására vonatkoznak.

Elsősorban szükséges kiemelni, hogy a Tanulói Statútum rendelkezik az egyenlő és bármiféle diszkriminációtól mentes bánásmódról (7. cikkely f. pont). Az egyéni szinten történő részvétel esetében továbbá leszögezi, hogy a diákoknak joguk van kifejezni a tantervvel kapcsolatos véleményüket (7. cikkely z. pont), valamint anonim visszajelzést adni tanáraiknak (7. cikkely z. pont). A dokumentum kitér a diákok tájékoztatására és információszerzésére is: a 12. cikkely e. pontja szerint ugyanis joguk van hozzáférni egy diákkalauzhoz („ghid al elevului”), amelyet a megyei diáktanácsok dolgoznak ki, és amelyek tartalmazzák egyebek között a tanulók jogait és kötelezettségeit is.

Végül a részvétel egyéni szintjén a Statútum 2. szakasza tartalmazza a diákok egyesülési és véleménynyilvánítási jogait. Ezeket összefoglalva, a Statútum rögzíti az alábbi jogokat:

- csoportok és szervezetek alapításához, az azokhoz való csatlakozáshoz és azokban való részvételhez való jog (10. cikkely a. pont),
- tiltakozáshoz való jog (10. cikkely b. pont),
- gyülekezéshez való jog, iskolaidőn kívül (10. cikkely c. pont),
- a diáktanács ülésein való részvétel joga a Statútumban meghatározott feltételek mellett (10. cikkely d. pont),
- befolyásolástól mentes, az intézményen belül aktív és passzív választójog (10. cikkely e. pont),
- folyóiratok, újságok és egyéb tájékoztató anyagok kiadásához való jog (10. cikkely f. pont).

AZ INTÉZMÉNYI SZINT: A DIÁKTANÁCSOK MŰKÖDÉSE

A DIÁKTANÁCS – EGY DEFINÍCIÓS KÍSÉRLET

A diáktanácsok meghatározására mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban találunk példákat. Dániel (2016b) kiemeli, hogy a diákok szerveződésének ezen formája főként

² A jelenleg hatályban lévő Tanulói Statútum megtekinthető román nyelven a következő linken: <https://legislatie.just.ro/public/DetaliuDocument/286828>. Utolsó megtekintés ideje: 2024.11.14.

középiskolákban működik, illetve az önszerveződés egyik formáját képezik. Halfon és Romi (2021) arra helyezik a hangsúlyt, hogy a diáktanács egy képviseleti testület, amelynek tagjait az iskola diákjai választják meg, azonban a gyakorlatban sokszor a tanárok jelölik ki. Ezzel szemben az 1970-es évek elején Chapman (1971) kizárólag azokat a formációkat tekinti diáktanácsnak, amely tagjait a diákok jelölik és választják meg. Szerinte az említett csoportosulás feladatai közé tartozik tanácsokat és javaslatokat megfogalmazni az iskola vezetősége és a tanári kar felé, valamint döntéseket hozni az iskola életének egyes területein.

Romániában a 2024-től hatályban lévő Tanulói Statútum 38. (1) cikkelye szerint azon nem kormányzati szervezetek minősülnek diákképviseleti testületeknek (asociații reprezentative ale elevilor), amelyek eleget tesznek a következő előírásoknak: (a) rendelkeznek saját statútummal, ebben pedig célkitűzésként szerepel a diákok érdekeinek és jogainak képviselete, (b) nem folytatnak politikai vagy vallási propagandát, (c) tagjai kizárólag olyan diákok lehetnek, akik a romániai felsőfokú oktatás előtti oktatási szintre vannak beiratkozva. Itt megemlítenéd, hogy a 2016–2024 között érvényben lévő statútum megengedőbb volt, hiszen lehetővé tette, hogy a tagok (maximum) negyede ne feleljen meg az utolsó pontban megfogalmazott kritériumnak.

A Tanulói Statútum továbbá rögzíti, hogy kötelezően létre kell hozni diáktanácsot minden állami, magán- és felekezeti felsőfokú oktatás előtti oktatási intézményben, beleértve az általános iskolai szintet is (39. (2) cikkely). A diáktanács által a diákoknak lehetőségük nyílik kifejezni véleményüket olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik őket (40. (2) cikkely).

Az erdélyi magyar diáktanácsok kapcsán Dániel (2016a) kiemeli, hogy bár igazodniuk kell a romániai törvényi kerethez, kulturálisan mégis a magyarországi diákszerveződésekhez – diákönkormányzatokhoz – hasonlítanak.

A DIÁKTANÁCSOK TÍPUSAI

A szakirodalom a diáktanácsokat elsősorban az alapján sorolja be két nagy kategóriába, hogy létrehozásukat ki kezdeményezi, illetve működésük kinek a felügyelete mellett történik. Ez alapján különbözteti meg a fentről lefelé (top-down), illetve lentől felfelé (bottom-up) építkező diáktanácsokat (lásd például Perry-Hazan & Somech, 2021). Míg az első esetben az iskola vezetőségének kezdeményezésére hozzák létre, és gyakran „végrehajtó” szervként működik, amelyre az igazgató és a tanárok a kontrollgyakorlás eszközeként tekintenek, addig a második esetben a diáktanácsban tevékenykedő fiatalok saját ötleteiket valósítják meg, valamint lehetőségük nyílik a diákok érdekeit érvényesíteni.

Egy másik vizsgálat két dimenzió – jogok és önkéntes munka – mentén sorolja be a diáktanácsokat négy különböző kategóriába (Halfon & Romi, 2021). Egyrészt léteznek azok a diáktanácsok, amelyek csak egyik vagy csak másik dimenzió tevékenységeire fókuszálnak: a kizárólag „jogi” tevékenységeket végző diáktanácsok az érdekérvényesítést tekintik fő feladatuknak, míg a kizárólag önkéntes munkát folytató szervezetek események szervezésével járulnak hozzá az iskolai közösség fejlődéséhez. Halfon és Romi (2021) azokat a diáktanácsokat nevezik teljes körűnek, amelyek mindkét dimenzió mentén jól teljesítenek, végül pedig a „homályos” (dim) elnevezést kapják azok a fentről

lefelé építkező formációk, amelyek sem érdekérvényesítéssel, sem pedig önkéntes munkával nem foglalkoznak.

A DIÁKTANÁCSOK SZEREPÉNEK, MŰKÖDÉSI KERETEINEK VIZSGÁLATA

A diáktanácsok kérdését tárgyaló kutatások és tanulmányok három téma köré épülnek: (1) a demokrácia és aktív állampolgárság „tanulása” és a diáktanácsok közötti kapcsolat feltérképezése, (2) a diáktanácsok működési keretei – ez azonban kevésbé áll a szakirodalom fókuszában, valamint (3) a diáktanácsok iskolai döntéshozatalban játszott szerepe (Halfon & Romi, 2021).

1. A diáktanácsok és a demokrácia „tanulásának” kapcsolata részben már bemutatásra került A diákok részvételének diszkurzív kerete. Az állampolgári nevelés diskurzus alfejezetben. A demokratikus keretek között működő diáktanács egyrészt megtanítja a diákokat a demokratikus folyamatok gyakorlatára is (Griebler & Nowak, 2012), másrészt hozzájárulhat a diákok számos olyan készségének fejlesztéséhez, amelyeket később, az aktív állampolgárság gyakorlása közben hasznosíthatók lesznek; ilyenek a vezetői és különböző szociális készségek. A diáktanácsban való aktivitás alakíthatja a résztvevők viselkedését és értékrendjét, megerősíti a közösséghez való tartozás, valamint az önkéntes munka fontosságának megítélését (Halfon & Romi, 2021). Griebler és Nowak (2012) ugyanakkor kiemelik, hogy a diáktanács főként azok számára jelent fejlődési lehetőségeket, akik tagjai a szerveződésnek, tehát az állampolgári nevelés szempontjából egy szűkebb réteg számára lesz gyümölcsöző. A diáktanács megléte tehát nem elegendő, a kijelölendő cél az, hogy a teljes diákság elsajátítsa a demokratikus folyamatokat, ehhez pedig a diákság részéről meg kell születnie a részvétel igényének. Cross és társai (2014) szerint így a bizalom is egy olyan központi kérdéssé válik, amely előmozdíthatja vagy épp akadályozhatja a részvételt, ez pedig mind a tanár–diák, mind a diák–diáktanács kapcsolatában elengedhetetlen.

Kósa (2019) szintén azt hangsúlyozza, hogy a diáktanácsok az állampolgári nevelés egyik fő színterének számítanak, azonban hozzáteszi, hogy ez csak abban az esetben igaz, amennyiben a diák-szerveződés nem az iskola vezetőségét kiszolgáló bábszervezet. Ezen a téren tehát fontos kérdésnek bizonyul, hogy a javaslatok, a diáktanácsok ülésein megvitatandó napirendi pontok a diákoktól vagy a tanároktól, az iskola vezetőségétől érkeznek. Amennyiben a diákok úgy érzik, hogy a diáktanácsnak nincs beleszólása saját működésébe, valamint az iskolai döntéshozásba, negatív hatással lehet az aktív állampolgári nevelésre.

2. A diáktanácsok működési kereteinek, a diáktanácsok szerepértelmezésének, feladatainak és jogköreinek vizsgálata összekapcsolható az előző pontban felvázoltakkal, hiszen a diáktanácsok csak abban az esetben járulhatnak hozzá az állampolgári neveléshez, amennyiben demokratikus keretek között működnek.

A diáktanácsok működésével kapcsolatosan fontos górcső alá vennünk, hogy miként történik az elnökségi tagok megválasztása. A diáktanácsok demokratikus működésének, ezzel együtt pedig a legitimitás egyik alapfeltétele, hogy az iskolában minden diák rendelkezzen aktív és passzív választójoggal, valamint titkos szavazásra kerüljön sor. A képviselőlet kapcsán további kérdéseket is

szükséges megválaszolnunk (Dániel 2016a): A megválasztott diákok kiket képviselnek, illetve milyen a kapcsolatuk a képviseltekkel? Milyen ügyeket támogatnak, karolnak fel? A diákképviselők és a diákság rendelkezik-e a képviseleti felhatalmazással kapcsolatos kellő információkkal?

A magyarországi szakirodalomból kiindulva Dániel (2016a) összefoglalja azokat a jogköröket, amelyekkel egy diáktanácsnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy működését demokratikusnak ítélhessük meg. Szerinte több esetben figyelembe kell venni, hogy a diáktanácsnak döntési, véleményezési vagy csupán javaslattételi jogköre van. Megvizsgálandó esetek például az iskolai belső szabályzat és a házirend elfogadása és módosítása, a tanulók szociális juttatásának odaítélése, a diáktanácsot mentoráló nagykorú személy kijelölése, iskolai események programjainak kialakítása, a diáktanács működési szabályzatának összeállítása.

Amennyiben a diáktanácsok fő funkcióit kívánjuk górcső alá venni, ezek öt kategória mentén vizsgálhatók: (1) a tanulók érdekeinek képviselete, jogaik és érdekeik érvényesítése, (2) közös tevékenységek szervezése, rendezvényszervezés, (3) az iskolai nyilvánosság szervezése, a diákközvélemény alakítása, (4) a diákok képességeinek fejlesztése, képzések szervezése, (5) kommunikációs csatorna a diákok és tanárok között (2016b). Továbbá Kósa (2019) kutatása során a diáktanácsok 13 fő tevékenységét azonosítja be: programszervezés, házirend megalkotása és módosítása, a szervezeti működési szabályzat véleményezése, a pedagógiai program véleményezése, fegyelmi tárgyalásokon való részvétel, különböző véleményezési jogkörök, javaslattételi jogkörök, vétőjog a döntéshozatalban, iskolarádió működtetése, diákközgyűlés összehívása, tanulók tájékoztatása, tanulók ösztönzése aktív részvételre, diákok véleményének képviselete. Végül szervezetszociológiai szempontból szükséges figyelemmel kísérni a diáktanácsok és más szereplők közötti viszonyt: milyen a diáktanács kapcsolata az iskolai környezettel, más intézmények diáktanácsával, a megyei és országos szervezetekkel, illetve a helyi társadalommal (Dániel 2016a) – ez utóbbi már a makrotársadalmi szinthez tartozik.

Chapman (1971) szerint akkor beszélhetünk hatékonyan működő diáktanácsról, amennyiben a diákság tisztában van az öt képviselő szerveződés funkcióival és jogköreivel, érdeklődést mutat ennek tevékenységei iránt, valamint be is kapcsolódik a munkába. Továbbá fontos a gördülékeny kommunikáció mind diáktanácson belül, mind pedig a külső szereplőkkel. Végül akkor nevezhető sikeresnek a szerveződés, amennyiben valós eredményeket tud felmutatni – ez a tagok motivációjának fenntartása miatt elengedhetetlen.

3. *A diáktanácsok iskolai döntéshozatalba* való bevonása előnyös egyrészt az aktív állampolgárságra való nevelés és a diákok jogtudatosságának szempontjából (lásd fentebb), másrészt az intézmény számára is gyümölcsöző eredményeket hozhat az iskolai döntéshozatal folyamatának tökéletesítésében, az intézmény és az oktatás minőségének fejlesztése terén (Griebler & Nowak, 2012). A szakirodalom két nagy döntési „területet” különít el, amelybe a diáktanácsok bevonhatók: a tanulók oktatásával kapcsolatos döntések, valamint menedzsmenti kérdések (pl. magatartási kódexek, költségvetés, tanárok értékelése) (Perry-Hazan & Somech, 2021). A valós érdekérvényesítési tevékenységek gyakorlásához szükséges, hogy a diáktanácsok mindkét területen rendelkezzenek döntési jogkörökkel.

A gyakorlatban azonban a diáktanácsoknak sok esetben csak tanácsadó és konzultatív jogkörökkel rendelkeznek, a döntések elfogadása vagy elutasítása továbbra is az iskola vezetésének

kezében marad (Chapman, 1971; Cross et al., 2021). Így a diákság úgy érezheti, hogy a diáktanácsnak nincs valós befolyása a döntéshozásra, ezért a képviseltek elbátortalanodnak, és nem kérik a diáktanács segítségét, ha egy kezdeményezést elő szeretnének terjeszteni (Chapman, 1971; Kósa, 2019). A képviselt csoport számára problémát jelent, és megkérdőjelezi a diákszerveződés meglétének jelentőségét, amikor azt látja, hogy a diáktanács rendezvényszervezőként határozza meg magát, fő feladatának pedig azt tekinti, hogy pozitív fényt vessen az iskolára (Cross et al., 2021).

Feltevődik végül a kérdés, hogy a diákság az iskolai döntéshozatal mely formáját fogadja el, illetve milyen esetben támogatja diáktanácsát ebben a folyamatban. Gilljam és társai (2010) amellett érvelnek, hogy azokat a döntéseket helyeselik leginkább, amelyekbe a diákok közvetlen módon vannak bevonva. Ugyanakkor hozzátézik, hogy ezen belül is nagyobb népszerűségnek örülnek azok a döntéshozási folyamatok, amelyek során a diákok titkos szavazáson vehetnek részt, és nem kézfel-emeléssel kell állást foglalniuk egy nagyobb közönség előtt. Ezt követik azok a döntések, amelyeket a diákképviselői szerv, a diáktanács hoz. Ebben az esetben azonban a diákok számára fontos, hogy valóban ők válasszák meg képviselőiket, ne a tanárok jelöljék ki őket. Végül azokat a határozatokat támogatják legkevésbé a diákok, amelyeknek meghozatalába kizárólag az iskola vezetőségének van beleszólása.

A TANULÓI STATÚTUM A DIÁKTANÁCSOKRÓL

Mint már fentebb említettük, a Tanulói Statútum rendelkezik a diáktanácsokról is, elsősorban meghatározva azt, hogy Romániában mi tekinthető diákképviselői szervezetnek (lásd *A diáktanács – egy definíciós kísérlet* című alfejezet). A Statútum három további témára is kitér, amelyek relevánsak kutatásunk szempontjából: a diákképviselők megválasztása, a diákképviselők jogai, valamint a diákképviselők kötelezettségei.

A Statútum tiltja a választásokkal kapcsolatos bármelynemű diszkriminációt mind az aktív, mind a passzív választójog terén (34. (2) cikkely), valamint tiltja azt, hogy a pedagógusok befolyásolják a folyamat menetét, a képviselők megválasztását (34. (3) cikkely), és szavazati joggal sem rendelkeznek (39. (1) cikkely). Továbbá leszögezi, hogy az egyes oktatási intézményekben a demokratikus választásokra minden tanév elején sor kerül (34. (1) cikkely), illetve minden osztálynak joga van diákképviselőt választani (39. (1) cikkely).

A diákképviselők jogai a Statútum 36. cikkelye szerint a következők:

- jogosultak hozzáférni a diákképviselői szervezet információihoz és tevékenységeihez,
- jogosultak az oktatási intézmény eszközeit használni, amennyiben ezek a képviselői feladataik elvégzéséhez szükségesek,
- jogosultak átütemezni azon felméréseket, vizsgákat, amelyekre akkor kerül sor, amikor képviselői tevékenységeiket végzik,
- jogosultak azon hiányzások igazolására, amelyeket azért kaptak, mert képviselői tevékenységeik ellátása miatt nem vehettek részt a tanórákon,

- jogosultak azon utazási költségek megtérítésére, amelyek a képviselői tevékenységeik betöltése miatt terhelték őket.

Végül pedig a diákképviselők kötelezettségeiről is rendelkezik a Statútum 37. cikkelye:

- betartani a Tanulói Statútum és a hatályban lévő jogszabályok rendelkezéseit,
- képviselni a diákok érdekeit politikai és egyéb külső tényezők befolyása nélkül,
- képviselni a diákok érdekeit mindennemű diszkriminációt mellőzve,
- tájékoztatni a diákokat a különböző határozatokról és tevékenységekről,
- részt venni a diákképviselői pozíciójukból adódó tevékenységeken,
- amennyiben olyan problémát jeleznek feléjük, amelyek a képviselők feladatkörébe tartoznak, kötelesek válaszolni a képviselt diákoknak,
- rendszeres párbeszédet folytatni a diákokkal, nyilvánossá téve a képviselők elérhetőségeit is,
- tájékozódni a fontos témákról és meghozott döntésekről,
- ismerni a hatályos rendelkezéseket.

Jelen kutatás az alábbi, diáktanácsokkal kapcsolatos kérdésekre keresi a választ:

Q1. Mi a diákönkormányzat iskolán belül betöltött szerepe? Milyen formában működnek a diákönkormányzatok, és melyek az intézményes jellemzőik? Milyen a diákokkal, az iskolával, az iskola vezetésével a kapcsolatuk? Hogyan zajlanak a választások? Hogyan vesznek részt az iskolán belüli döntéshozatalban? Mi a diákönkormányzatok szerepértelmezése? Hogyan néz ki a diákönkormányzatok érdekartikuláló és érdekkaggregáló szerepe? (Az utóbbi két kérdéstről hogyan vélekedik a diákság?)

A MAKROTÁRSADALMI SZINT

Mint azt korábban kifejtettük, Dániel (2016a) három pontban összegzi a makrotársadalmi szintet: (1) hogyan látja a társadalom a diáktanácsok szerepét, (2) van-e összefüggés a diákok iskolai részvételi lehetősége és az aktív állampolgári részvétel kialakulása között, illetve (3) az iskolán kívül milyen más helyszínei vannak a diákok részvételének. Korábbi kutatások fókuszában mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban főként a második és harmadik pont állt.

Alderson (2000) kiemeli, hogy az (iskolai és iskolán kívüli) önkéntes munka végzése hozzájárul a diákok kötelezettségtudatának fejlesztéséhez, valamint az ilyen tevékenységek végzése során a fiatalok megtanulhatják, hogyan legyenek aktív tagjai a társadalomnak. Bár nem specifikusan a diáktanácsokban való részvételre fókuszálva, Varga (2020) azt hangsúlyozza, hogy a szervezeti tagság pozitív hatással van a fiatalok szociális érzékenységére, ami a későbbiekben szintén befolyásolhatja a társadalmi szerepvállalást. Ugyanakkor a 2000-es évek elején, 28 országban végzett nagymintás

kutatás (IEA Civic Education Study³) eredményei alapján Torney-Purta (2001) azt a következtetést vonja le, hogy vannak országok, ahol a gyakorlott iskolai részvétel és az iskolán kívüli, konvencionális politikai részvétel megítélésének fontossága nem esik egybe. Ezzel szemben Homana (2018) amellet érvel, hogy az iskolai diáktanácsban való részvétel és a politikai bizalom, valamint a választásokon való részvétel – azaz a konvencionális politikai részvétel – között pozitív kapcsolat fedezhető fel.

Az iskolán kívüli tevékenységek kapcsán Norris (2004) már a 2000-es évek elején arra hívja fel a figyelmet, hogy a fiatalok hajlamosak elfordulni a hagyományos állampolgári részvételtől (például urnához járulni a választások során), és egyre inkább az olyan formák iránt mutatnak érdeklődést, amikor úgy érzik, direkt módon befolyásolhatják a történéseket. Farthing (2010) mindezt kiegészíti azzal, hogy az apolitikusoknak tekintett fiatalok tulajdonképpen ügyorientálttá válnak, és nem a pártpolitika iránt mutatnak érdeklődést, hanem olyan globális problémák iránt, mint az éhezés, szegénység, globális felmelegedés. Amna (2013) a fiatalok részvételének háttérében álló motivációkat térképezni fel. A felsorolt indíttatások között megjelenik a kötelezettségtudat, egy adott ügy fontosságának megítélése, az érzés, hogy szükség van rájuk mint egyénekre, illetve a kezdeményezés sikeres végkimenetele iránti bizalom.

Rendszerváltás óta több olyan ifjúságkutatás is napvilágot látott, amely az erdélyi magyar fiatalok helyzetét, attitűdjeit, értékrendjét, ezzel együtt pedig a politikai kultúráját és politikai részvételét igyekezett górcső alá venni (lásd Mozaik 2001, Mozaik 2011, Erdélyi magyar fiatalok 2008, GeneZYs 2015, Civil és politikai szocializáció erdélyi középiskolások körében 2019 – Bálványos Intézet). A felmérések eredményei arról árulkodnak, hogy a nemzetközi szakirodalomban felvázolt tendenciákkal ellentétben az erdélyi magyar fiataloknak inkább a konvencionális részvétel kelti fel a figyelmüket, annak ellenére, hogy a (párt)politika iránti érdeklődésük alacsony (Kiss et al., 2008; Sólyom, 2013; Zsigmond, 2017). Egy későbbi, 2019-es kutatás kapcsán Varga (2020) hozzáteszi, hogy a nagyvárosi középiskolások esetében a konvencionális és nem konvencionális formák egymás mellett létezhetnek. Továbbá az említett kutatások eredményei arra is felhívják a figyelmet, hogy a részvétel szempontjából kiemelten fontos az erdélyi magyar fiatalok számára, hogy milyen mintákkal találkozhatnak a mindennapokban (Varga, 2020), valamint hajlamosak „újratermelni” családjuk értékrendjét (Kiss et al., 2008; Sólyom, 2006).

A diákok egyéni részvételével, valamint a makrotársadalmi szint azon pontjával kapcsolatosan, hogy az iskolán kívül milyen más helyszínei vannak a diákok részvételének, az alábbi kutatási kérdéseket fogalmaztuk meg:

Q2. Melyek a diákok részvételének módozatai és terei? Milyen a diákok részvétele az iskola életben, illetve az iskolán kívül? Milyen típusú aktivitásokban vesznek részt? Melyek a diákok részvételének dimenziói? Mennyire nyitott és demokratikus a diákok megítélésében az iskola? Hogyan vesznek részt a diákok a döntéshozatal különböző szintjein (osztálytermi, iskolai, helyi közösségi)?

³ Az IEA Civic Education Study honlapja megtekinthető a következő linken: <https://terpconnect.umd.edu/~jtpurta/>. Utolsó megtekintés ideje: 2024.11.14.

A DIÁKTANÁCSOKAT IRÁNYÍTÓ TANÁROK SZEREPE

Jelenleg nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy hány oktatási intézményben létezik a diáktanács munkájának támogatására kijelölt pedagógus, így arra sincs rálátásunk, hogy hány esetben vállal az adott tanár ténylegesen aktív szerepet a diáktanácsok életében.

Ennél a résznél is szükséges említést tenni a Tanulói Statútumról. A 2016–2024 között hatályban lévő dokumentum rögzítette a diáktanácsot irányító tanár megválasztásának módját, valamint szerepét. A 40. (4) cikkely szerint a tanári kar jelölte ki azt a pedagógust, akinek feladata volt a diáktanácsok támogatása. A kijelölt személynek biztosítania kellett a megfelelő kommunikáció meglétét a tanárok és a diáktanács között, azaz mintegy mediátor jelent meg. A Statútumban az is szerepelt, hogy az adott pedagógus nem vehetett részt a diáktanács döntéshozatali folyamatában. A jelenleg hatályban lévő Statútumból azonban törölték a diáktanácsokat irányító tanárról szóló cikkelyt.

Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a román Országos Diáktanács honlapján⁴ a gyakori kérdések között szerepel a diáktanácsokat segítő pedagógusra vonatkozó rész. Ebben arról tájékoztatják a diákokat, hogy a diáktanács egy független testület, amely tarthatja a kapcsolatot a pedagógusokkal, nevelési tanácsadókkal, illetve kérheti ezek segítségét, viszont nem rendelkezik irányítótanárral, akinek jogában állna beavatkozni a DT munkájába.

Dániel (2016a) az erdélyi magyar diáktanácsok esetében különbséget tesz a diákmozgalmakat segítő pedagógus és a diáktanácsot segítő felnőtt között. Míg az előző megegyezik a 2016–2024 között hatályban lévő Tanulói Statútumban szereplő tanárral, addig az utóbbi a tanulók által kijelölt felnőtt. A szerző azt is hangsúlyozza, hogy a két személy gyakran megegyezik.

Bár a diáktanácsokról szóló szakirodalom fókuszában a szervezet működése és a diákok participációja áll, találkozunk olyan megközelítésekkel is, amelyek arra keresik a választ, hogy a tanárok hogyan látják és értelmezik a diákok részvételét. Hulme és társai (2011) például skóciai iskolákban végzett felmérés alapján megállapították, hogy a tanárok a diákok részvételének négy módját különböztetik el: (1) konzultáció – a diákok véleményének megkérdezése, (2) diáktanácsokban való tevékenység, (3) részvételen alapuló tanulás, (4) a tanulók bevonása a tantervvel kapcsolatos döntésekbe. A kutatásból továbbá kiderül, hogy milyen akadályozó, a diákok részvételére negatív hatással lévő faktorokat említenek meg a pedagógusok. Ezek közé tartozik a szükséges erőforrások hiánya, a diákok passzív hozzáállása vagy a tantervvel kapcsolatos akadályozó tényezők. Érdekes módon a felsorolásban nem jelenik meg a tanárok hozzáállása.

Amennyiben a tanárok hozzáállása és a diákaktivitás függvényében vesszük górcső alá a diáktanácsok típusait, az a következtetés vonható le, hogy a demokratikus működés abban az esetben van jelen, ha létezik egy önálló diáktanács, amelyet a többség választ meg, az iskola vezetősége és a tanári kar pedig nem szól bele a DT működésébe. Más esetekben a diáktanács formális létezéséről,

⁴ Az Országos Diáktanács honlapja megtekinthető a következő linken: <https://consiliulelevilor.ro/>. Utolsó megtekintés ideje: 2024.11.19.

demokratikus, de konfliktusos helyzetéről, illetve az iskola antidemokratikus vezetéséről beszélhetünk (Csákó, 2005, idézi Dániel, 2016a).

Ezek alapján az alábbi kutatási kérdéseket fogalmaztuk meg a diáktanácsokat segítő pedagógusokkal kapcsolatosan:

Q3. Milyen a diákönkormányzatokat irányító tanárok szerepe, valamint a diákok demokratikus és közéleti részvételéről alkotott képe? Milyen feladatokat látnak el a diákönkormányzatot irányító tanárok, valamint milyen problémáik vannak? Hogyan látják a diáktanácsok szerepét az iskolákban? Milyen az iskola intézményes kultúrája, valamint ők maguk hogyan értelmezik a diákok részvételét és annak fejlesztését?

A KUTATÁS MÓDSZEREINEK RÖVID BEMUTATÁSA

A rendelkezésünkre álló szakirodalomból és az iskolai realitásokból kiindulva javaslatunk egy olyan vegyes módszertan, amely a kvantitatív kutatások átfogó jellegét igyekszik a kvalitatív kutatások alaposágával és mélységével összekapcsolni. Ennek következtében jelen kutatás két módszert alkalmaz: 1) kérdőíves kutatás, 2) interjúk. Mindez további fókuszcsoportos beszélgetésekkel és tartalomelemzéssel is kiegészíthető.

KÉRDŐÍVES KUTATÁS

A diákok részvételét boncolgató szakirodalom – és az ez alapján megfogalmazott kutatási kérdések is – arra hívják fel a figyelmet, hogy a diákok részvétele sokkal komplexebb, mint hogy ezeket a diáktanácsokra szűkítsük, azonban mint a diákok civil önszerveződési és érdekképviseleti formái megkerülhetetlenek a kutatásban. Javaslatunk alapján a kutatás keretében két kérdőíves lekérdezés szükséges: egyik a diákokat, egy másik pedig a diáktanácsokat hivatott felmérni (a kérdőíveket lásd a mellékletben). Így lehetőség van egyrészt a diákok és a diákönkormányzatok álláspontjának összehasonlítására, valamint az egyéni és a szervezeti szint vizsgálatára is.

A kutatás célcsoportja Romániában azok a középiskolás diákok, akik magyar nyelven (magyar tagozatos osztályokban) végzik tanulmányaikat, valamint a magyar diáktanácsok. Az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2021/2022-es tanévben 136 intézményben folyt magyar nyelven (is) oktatás, és összesen 30 754 diák tanult magyar nyelven. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, az Erdélystat és a Bálványos Intézet 2019-es közös kutatásából kiderül, hogy a felmérés időpontjában összesen 90 középiskolában létezett magyar diáktanács (Toró & Varga, 2020), ebből pedig 60 a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ) tagszervezete. Mivel a kutatás szempontjából kiemelt fontosságú, hogy egy-egy iskolából mind a diákok, mind pedig a diákképviselők véleményét megismerjük és összehasonlíthatóvá tegyük, a mintába mindenhol csak azok az iskolák kerülnek be, ahol létezik működő diáktanács. A diáktanácsok esetében cél a teljes körű lekérdezés – ajánlott, hogy minden szervezetben a legmagasabb pozíciót betöltő tag válaszoljon a kérdésekre, pl. elnök, alelnök, titkár. Ezzel szemben a diákkérdőív esetében, mivel a teljes körű lekérdezés nem lehetséges, szükséges osztályokat kiválasztani, amelyekben az összes jelen lévő diák kitölti a kérdőívet. Az osztályok kiválasztása során figyelembe kell venni a szak profilját és az évfolyamot.

INTERJÚS KUTATÁS

Mivel nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy hány iskolában van a diáktanács munkáját segítő pedagógus, az ő véleményüket interjúk segítségével próbáljuk feltérképezni.

A diáktanácsok tagjai által kitöltött kérdőívek segítségével megpróbáljuk összegyűjteni azoknak a pedagógusoknak az elérhetőségét, akik aktívan foglalkoznak a diáktanáccsal, valamint ez egy képet nyújt arra vonatkozóan is, hogy hány iskolában tölti be valaki ezt a feladatot. Az interjúalanyok kiválasztásakor szükséges figyelembe venni a pedagógus nemét, életkorát, az iskola típusát és méretét, valamint a településtípust.

TOVÁBBI MÓDSZEREK

A kérdőíves és interjú kutatás további két módszer alkalmazásával erősíthető. Egyrészt diákokkal, valamint diáktanácsok képviselőivel készített fókuszcsoportos beszélgetések segítségével megválaszolhatók azon kérdések, esetleges ellentmondások, amelyek a kvantitatív kutatás eredményei alapján felmerülnek, és mélyebb tanulmányozást igényelnek. Másrészt tartalomelemzéssel vizsgálhatók az iskolák belső rendszabályzatai, amelyek az intézményben történő részvétel formális kereteit adják. Ennek segítségével feltérképezhető, hogy az egyes szabályzatokban miként jelennek meg a diákok jogai és kötelezettségei, a szankciók formái, illetve tesznek-e említést a diáktanácsokról. Szintén tartalomelemzéssel megvizsgálhatók a diáktanácsok statútumai is, amelyek működésük alapját képezik.

MÉRÉSI ESZKÖZÖK KIDOLGOZÁSA, RÖVID BEMUTATÁSA

TANÁRI INTERJÚVEZETŐ

A tanári interjú célja, hogy 1) megértsük az intézmény és az oktatók perspektíváját a diákok részvételével, valamint a diákönkormányzat működésével kapcsolatban, 2) feltérképezzük a kérdést övező diskurzusokat, 3) leltárba vegyük a diákönkormányzatot irányító tanár elképzeléseit és terveit, valamint a problémákat és kihívásokat, amivel találkoztak, 3) megértsük milyen típusú segítséget tud a projekt nyújtani.

Az alkalmazott módszer félstrukturált interjúk, amelyek szerkezete, a témakörök sorrendje azonos, azonban nem szükséges mindenkinek minden kérdést feltenni, az interjúkészítőnek megvan a szabadsága, hogy bizonyos kérdéseket, amennyiben fontosnak érzékeli, részletesebben megvizsgáljon. Ez a módszer egyrészt elősegíti és megengedi az összehasonlítást a különböző oktatási helyszínek között, másrészt pedig biztosítja a beszélgetés mélységét is, megismerhetjük az egyéni történeteket.

Fontos, hogy az oktató érezze, hogy nem a munkáját próbáljuk értékelni, hanem elsősorban fő adatközlőként tekintünk rá. Ez reményeink szerint elősegíti a nyíltabb kommunikációt, másrészt lehetőséget nyújt a mögöttes diskurzusok feltárására. Minden esetben a kurzív kérdések az irányadók, a vonalkával megjelenítettek kiegészítő kérdések, amennyiben az interjúalany nem beszélget azokról a témákról (lásd 1. melléklet).

A tanári interjúvezető témái a következők:

- A. Személyes történet, bemutatkozó
- B. A diákönkormányzat helyzete
- C. A diákönkormányzatért felelős tanár szerepe
- D. Diákok iskolai részvétele
- E. További kérdések a diákönkormányzatok munkájáról
- F. Diákönkormányzat és különböző intézmények kapcsolata
- G. Demokrácia és aktív állampolgárságról alkotott vélemény

DIÁKTANÁCSOKNAK ÉS DIÁKOKNAK SZÓLÓ KÉRDŐÍVEK

Mint azt fentebb ismertettük, a diáktanácsok esetében teljes körű lekérdezésre törekszünk, a diákkérdőívet pedig azon iskolák kiválasztott osztályaiban kérdezzük le, amelyekben működik diáktanács. A kutatás szempontjából kiemelt fontosságú, hogy egy-egy iskolából mind a diákok, mind pedig a diákképviselők véleményét megismerjük és összehasonlítsuk. Ezért a kérdőívekben előfordulnak olyan kérdések, amelyeket mind a diákoknak, mind a diáktanácsok képviselőinek feltettünk, noha különböző megfogalmazásban. Minkét célcsoportnál rákérdezzünk például a diákok döntéshozatalba való bevonására bizonyos ügyek kapcsán: a tanulók esetében arra, hogy mennyire

tartják ezeket fontosnak, illetve milyen mértékben valósulnak meg az oktatási intézményben, ahol tanulmányaikat folytatják, a diáktanácsok képviselői pedig azt válaszolják meg, hogy szerintük kik vesznek részt az egyes döntéshozatali eljárásokban.

Az alábbiakban igyekszünk felvázolni az operacionalizálás folyamatát. A táblázatok összefoglalják, miként mérhető az iskolai demokrácia és részvétel, valamint milyen befolyásolási tényezőket szükséges górcső alá venni. Mindezt a következők témák mentén tesszük:

- A diákok és diáktanácsok alapadatai (diák- és DT-kérdőív)
- A diáktanács munkáját segítő pedagógus (DT-kérdőív)
- A diákok értékrendje mint a részvételt befolyásoló tényező (diákkérdőív)
- Iskolai demokrácia: a diáktanács mint ennek letéteményese, valamint az iskolai demokrácia a diákok szemszögéből (diák- és DT-kérdőív)
- A diákok részvételének vizsgálata egyéni szinten (diákkérdőív)

ALAPADATOK

A lekérdezés során elengedhetetlen begyűjteni a diáktanácsok, valamint a diákok alapadatait. A diáktanácsok esetében (lásd 1. táblázat) szükséges rögzíteni a DT-kérdőívet kitöltő személy szervezetben betöltött funkcióját – ugyanis mint azt fentebb kifejtettük, minden esetben arra kell törekedni, hogy a legmagasabb pozícióban lévő tag válaszoljon a kérdésekre –, valamint a diáktanács adatait (név, alapítás éve, kommunikációs csatornák, elnökség, tagok), amelyek egy általános képet nyújtanak arról, hogy milyen múlttal rendelkezik a szervezet, milyen a szervezeti struktúra. Végül az oktatási intézmény adataira is szükség van, mivel az iskola nagysága, valamint a diákság és a vezetőség etnikai összetétele több kérdésben is fontos befolyásolási tényező lehet (lásd például Toró és Varga 2020-as kutatási jelentését arról, hogy ezek a tényezők miként befolyásolják az iskola nyelvi tájképét, a nyelvhasználatot és a különböző diákszerveződések).

A diákok esetében (lásd 2. táblázat) a szakirodalom szerint független, a politikai attitűdöket és a részvételt befolyásoló faktoroknak számítanak a szociodemográfiai tényezők, ezen belül a szülők végzettsége is, valamint az oktatási helyzet (lásd például Sólyom, 2013; Szabó, 2018; Varga, 2020). Mindezt kiegészítettük a román nyelvtudásra és a továbbtanulásra vonatkozó kérdésekkel.

1. táblázat A diáktanácsok alapadatai (DT-kérdőív)

Alapadatok	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
Információ a kitöltőről	A kitöltő személy diáktanácsban betöltött funkciója	K1
A diáktanács adatai	Név, alapítás, kommunikációs csatornák, elnökség, tagok	K7
Az oktatási intézmény adatai	Tannyelv, vezetőség etnikuma	K2, K3
	Iskola nagysága, magyar diákok aránya	K6

2. táblázat A diákok alapadatai (diákkérdőív)

Alapadatok	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
Szociodemográfiai adatok	Nem	K35

Alapadatok	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	Életkor	K36
	Település típusa, lakhely	K37, K38
	Szülők legmagasabb iskolai végzettsége	K39
	Anyagi helyzet szubjektív megítélése	K40
Iskolai, oktatási helyzet	A település, ahol az iskola működik	K2
	Évfolyam (hányadik osztályba jár)	K3
	Osztály profilja	K4
	Előző tanévben elért tanulmányi átlag	K5
Román nyelvtudás	Román nyelvtudás szubjektív megítélése	K41
Továbbtanulás	Tervez-e továbbtanulni, hol szeretné ezt megtenni	K43

A DIÁKTANÁCS MUNKÁJÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS

A *diáktanácsokat irányító tanárok szerepe* című fejezetben ismertettük, hogy bár a 2016–2024 között hatályban lévő Tanulói Statútum rendelkezett a diáktanácsok munkáját segítő pedagógus szerepéről, ez a rész a 2024-es dokumentumból hiányzik. Ugyanakkor a román Országos Diáktanács honlapján továbbra is szerepel az említett szerepet betöltő pedagógusról szóló rész.

A diáktanácsoktól elsősorban azt az információt gyűjtjük be, hogy esetükben létezik-e egy ilyen pedagógus, amennyiben igen, rákérdezzük a részéről érkező támogatás módjára, arra, hogy miként vesz részt a diáktanács ülésein, valamint a kapcsolattartásra. Ezen dimenziók mentén mérhetővé válik egyrészt, hogy milyen a diáktanács és az őt segítő pedagógus kapcsolata, másrészt körvonalazódik a diáktanácsok önálló működésének és a pedagógusi kontrollnak a mértéke – az ezzel kapcsolatos mélyebb vizsgálódásra az *Iskolai demokrácia* alfejezetben térünk ki.

3. táblázat A diáktanács munkáját segítő pedagógus szerepe (DT-kérdőív)

A diáktanácsot segítő pedagógus	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
A pedagógus szerepe	A diáktanácsot segítő pedagógus megléte Van-e olyan pedagógus, aki a diáktanáccsal foglalkozik az iskolában?	K16
	A DT támogatásának formái Milyen formában támogatja a pedagógus a DT-t? (képzések szervezése a DT számára; tanulmányi kirándulások a DT számára; DT-tagok elkísérése rendezvényekre; konfliktuskezelés a DT és az iskola vezetősége között; elérhető különböző csatornákon)	K19
	A DT gyűlésein való részvétel (ugyanakkor a pedagógusi kontroll összetevőjének is tekinthető, lásd 5. táblázat) Részt vesz-e a pedagógus DT-gyűléseken, találkozókön? (igen, ő hívja össze; igen, minden gyűlésen ott van; igen, de csak ha meghívjuk; nem, mert nem szoktuk meghívni; nem)	K18
Kapcsolattartás	Rendszeresség Milyen gyakran tartják a DT-tagok a kapcsolatot az őket segítő pedagógussal? (soha; pár havonta; havonta; hetente; hetente többször; minden nap; ahányszor szükséges)	K17
	Kapcsolattartó személy	K20

A diáktanácsot segítő pedagógus	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	Kivel tartja a pedagógus a kapcsolatot a DT-ből? (az elnökkel; minden elnökségi taggal; senkivel)	

A DIÁKOK ÉRTÉKRENDJE MINT A RÉSZVÉTELT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ

A fiatalok értékrendjének és politikához való viszonyulásának kérdése számos felmérésben megjelenik (lásd például Mozaik 2001, 2011, Erdélyi magyar fiatalok 2008, GeneZYs 2015). A kutatások eredményei az erdélyi magyar fiatalok esetében például arról árulkodnak, hogy ez a generáció újratermeli a szülők értékrendjét (lásd például Kiss et al., 2008; Sólyom, 2006), valamint jellemzően alacsony szintű toleranciát mutatnak a romákkal, migránsokkal, homoszexuálisokkal szemben (lásd például Kiss et al., 2008; Sólyom, 2017).

Jelen kutatás keretében szintén fontos a diákok értékrendjének vizsgálata, amely jelentősen befolyásolhatja a részvétel módozatait. A szakirodalom alapján a következőket mérjük (lásd 4. táblázat): értékrend, iskolához való viszonyulás, politikához való viszonyulás, intézményekbe vetett bizalom. Az operacionalizáláshoz fontos kiindulópontot jelent az európai értékrendvizsgálat (European Values Study – EVS)⁵, amelyet a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet is átültetett az erdélyi magyarok kontextusába (Kiss & Székely, 2020). Mivel jelen kutatás a diákok véleményét és attitűdjeit hivatott felmérni, az egyes kérdéseket átfogalmaztunk, kiegészítettünk az iskolára vonatkozó szempontokkal is.

A diákok (általánosan vett) értékrendjét öt dimenzió mentén mérjük: (1) vallásosság, (2) embertársakba vetett bizalom, (3) diszkrimináció az oktatási rendszerben, (4) idegenellenesség, (5) identitás. A vallásosságot és az embertársakba vetett bizalmat az EVS kérdéseit alkalmazva mérjük, az elsőt kiegészítve a „vallásos a maga módján” válaszopcióval. A diszkriminációt iskolai kontextusban vezetjük be, és olyan helyzeteket vázolunk fel a diákoknak, amelyekkel vélhetően találkoztak a mindennapokban, amelyekről lehet véleményük. Az iskolán belüli diszkrimináció problémájára például Fielding (2001) hívja fel a figyelmet, amikor emellett érvel, hogy az intézményen belül nem minden diák hallathatja egyenlően a hangját. Az idegenellenesség esetében Bogardus klasszikus társadalmi távolság skáláját Csákó (2017) szabja a diákokra, és a szomszédsági viszonyok helyett a padtársi viszonyokra kérdez rá. A kérdésnek ezen formátumát javasoljuk használni, hiszen a tanulók sokkal inkább ki tudják választani a számukra megfelelő opciót. Az idegenellenességen belül továbbá a román–magyar viszonyokra kérdezzük rá (ezt a kérdésformátumot használja például a Bálványos Intézet *Civil és politikai szocializáció erdélyi magyar középiskolások körében* című felmérése), valamint a mássággal és bizonyos szituációkkal szembeni toleranciára (az EVS kérdéseiből kiindulva). Az értékrendnek az ötödik dimenziója jelen kutatásban az identitás, amelynek mérése során arra kérdezzük rá, hogy a diákok mennyire érzik magukat közel egyes entitásokhoz: a településhez,

⁵ A honlap elérhető a következő linken: <https://europeanvaluesstudy.eu/>. Utolsó megtekintés ideje: 2024.11.14.

ahol élnek; a régióhoz, ahol élnek; Romániához; Magyarországhoz; Európához; a világhoz (EVS). A kérdést a diákokra szabva kiegészítettük az iskolával is.

Az iskolához való viszonyulás (szeret-e iskolába járni) mérése abból a szempontból válik relevánssá, hogy a család mellett az oktatási intézmény tekinthető az egyik fő szocializációs helyszínnek. A politikai szocializációval kapcsolatos szakirodalom például kiemeli, hogy a család és az iskola „együttesen tehetik nyitottá a fiatalokat a közélet kérdései iránt” (Szabó & Oross, 2014, p. 107).

A politikához, közülethez való viszony témájának egyik fő „összetevője” szintén a politikai szocializációra vonatkozik, arra, hogy kikkel szokott a diák ilyen jellegű kérdésekről beszélni, tehát kiktől szerzi be az információkat. Az utóbbi években azonban a család, barátok, tanárok, osztálytársak sora kiegészül a közösségi médiával, ugyanis a közülettel kapcsolatos témákról elsősorban innen értesülnek a fiatalok. A továbbiakban tehát felmérjük egyrészt, hogy milyen platformokon vannak jelen, valamint összességében mennyire érdekli őket a politika és közélet (ezek a kérdések több kutatásban is megjelennek, pl. Bálványos Intézet *Civil és politikai szocializáció erdélyi magyar középiskolások körében; Internethasználati szokások az erdélyi magyarok körében*). Végül szükségesnek tartjuk arra is rákérdezni, hogy a fiatalok mit értenek politika alatt, egy adott lista elemei mennyire számítanak szerintük politikai kérdésnek.

Az utóbbi két évtizedben jelentős számú tanulmány született, amely szerint az intézményekbe vetett bizalom hatással van a politikai részvételre, pontosabban a klasszikus politikai intézményekbe vetett hit csökkenése azt eredményezi, hogy az állampolgárok – főleg a fiatal generáció – a képvisleti demokráciához köthető cselekvési formákat mellőzzék (Bureau, 2019; Norris, 2002, 2011; Welzel & Dalton, 2014). Jelen kutatásban az intézményekbe vetett bizalomnak két dimenzióját is górcső alá vesszük. A diákok esetében ugyanis azt feltételezzük, hogy míg a politikai intézményekbe vetett bizalom (amelyet pl. az EVS is mér) befolyással van a politikai részvételre (pl. 18. életévét betöltve szándékszik-e részt venni a választásokon), addig az iskolai részvételre főként az iskolán belüli személyekbe vetett bizalom lesz hatással (lásd például Cross et al., 2014).

4. táblázat Diákok értékrendjének mérése (diákkérdőív)

Szociális attitűd vizsgálatának összetevői	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
Értékrend	Vallásosság Függetlenül attól, hogy jár-e templomba vagy sem, mit mondana magáról? (vallásos az egyház tanításai szerint; vallásos a maga módján; nem vallásos; meggyőződéses ateista)	K42
	Emberekbe vetett bizalom Általában véve hogyan vélekedik inkább: a legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy az ember nem lehet elég óvatos másokkal szemben?	K31
	Vélekedés az oktatási rendszerben felmerülő diszkriminációról Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Az oktatási rendszer hátrányban részesíti a... (roma tanulókat; lányokat; fiúkat; szegényebb családból származókat; a falusi környezetből származókat; az erdélyi magyarokat; LMBTQ közösséghez tartozókat)	K20

Szociális attitűd vizsgálatának összetevői	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	<p>Idegenellenesség, társadalmi távolságtartás, inter-ethnikus viszony, tolerancia</p> <p>Kiket nem szeretne padtársának? (más fajhoz tartozó embereket; bevándorlókat; kábítószeresekeket; homoszexuálisokat; keresztényeket; muzulmánokat; zsidókat; cigányokat; románokat; magyarországiakat)</p> <p>Az alábbi kifejezések közül szerintem melyik jellemzi legjobban a románok és magyarok viszonyát általában Romániában? Hát a magyarok és romák viszonyát? (együttműködéses kapcsolat; konfliktusos kapcsolat; kölcsönös érdektelenség)</p> <p>Mi a véleménye a következőkről? (10-es skála; marihuánát vagy hasist szívni; homoszexualitás; abortusz; válás; alkalmi szexuális kapcsolatot létesíteni; jegy és bérlet nélkül utazni egy tömegközlekedési eszközön; politikai indíttatású erőszak; halálbüntetés)</p>	K32, K33, K34
	<p>Identitás</p> <p>Mennyire érzi magát közel a következőkhöz? (az iskolához, ahova jár; a településhez, ahol él; a régióhoz, ahol él; Romániához; Magyarországhoz; Európához; a világhoz)</p>	K30
Iskolához való viszonyulás	<p>Az iskolával kapcsolatos érzések</p> <p>Szeret-e iskolába járni?</p>	K1
Politikához, közülethez való viszony	<p>A politikai szocializáció fő színterei, beszélgetés politikával kapcsolatos témákról</p> <p>Kikkel szokott politikával és közülettel kapcsolatos kérdésekről beszélni? (családtagok; barátok; osztálytársak; tanárok; mások; senkivel)</p>	K27
	<p>Tájékozódás, közösségi média használata</p> <p>A következő közösségi oldalak közül melyikeket használja napi rendszerességgel? (Facebook; Instagram; Twitter; Pinterest; YouTube; TikTok; más; nem használ közösségi oldalakat)</p>	K29
	<p>Politika és közélet iránti érdeklődés</p> <p>Mennyire érdekli a politika és közélet? (10-es skála)</p>	K28
	<p>Mit tekintenek politikai kérdésnek</p> <p>Véleménye szerint az alábbiak milyen mértékben számítanak politikai kérdésnek?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Milyen köztéri szobrot állítsanak fel a főtéren - Hol legyenek a szemétteltelepek a településen - Teszteljének-e kozmetikai termékeket állatokon - Kötelező legyen-e a szelektív hulladékgyűjtés - Befogadja-e az ország a menekülteket - Házasodhatnak-e az azonos neműek - Melyik párt kerül hatalomra - Lehet-e anyanyelven ügyet intézni a polgármesteri hivatalokban 	K22
Intézményekbe vetett bizalom	<p>Iskolán belüli bizalom</p> <p>Milyen mértékben bízik az alábbi iskolán belüli személyekben, szervezetekben? (iskolaigazgató; igazgatóhelyettes; osztályfőnök; tanárok; diáktanács; iskolapszichológus/nevelési tanácsadó)</p>	K21
	<p>Iskolán kívüli, intézményekbe vetett bizalom</p>	K26

Szociális attitűd vizsgálatának összetevői	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	Milyen mértékben bízik meg az alábbi szervezetekben, intézményekben? (EU; egyház; hadsereg; helyi önkormányzatok; Kormány; Románia elnöke; Parlament; rendőrség; média; bíróság; RMDSZ; román párt)	

ISKOLAI DEMOKRÁCIA

Az iskolai demokrácia mérését az 5. és 6. táblázatokban foglaljuk össze. Egyrészt azt mutatjuk be, hogy milyen kérdések mentén vizsgálható a diáktanács mint az iskolai demokrácia letéteményese (diáktanács-kérdőív), másrészt azt vesszük górcső alá, hogyan tárható fel, miként értelmezik a diákok az iskolai demokráciát (diákkérdőív). A diáktanácsoknak szóló kérdőív egyes kérdései kissé átfogalmazva megjelennek a diákkérdőívben is, így összehasonlíthatóvá válik, hogyan vélekedik a diáktanács és a diákság egyes témákról. Ilyen témakör például az iskolán belüli rendezvényszervezés és érdekképviseleti tevékenységek (milyen mértékben foglalkozik ezzel a DT, illetve mennyire tartják ezeket a rendezvényeket fontosnak a diákok).

A diáktanács mint az iskolai demokrácia letéteményese három dimenzió mentén mérhető: (1) kommunikáció, (2) a DT tevékenysége, (3) a DT demokratikus működési kerete. Az utóbbi további részekre bontható: választások, a DT autonómiája, a döntéshozatalban való részvétel, jogkörök, a DT saját befolyásának megítélése, a DT közösségépítő szerepének megítélése, hálózatépítési lehetőségek.

A diákokkal való kommunikáció esetében azok a csatornák térképezhetők fel, amelyeken keresztül a képviselők igyekeznek tartani a kapcsolatot a képviseltekkel. Ez egyrészt rámutat arra, hogy miként teszi tevékenységeit láthatóvá a diáktanács, másrészt árulkodik a diáktanács és diákság kapcsolatáról. A diákoknak szóló kérdőívben ezzel szemben azt mérjük, hogy mennyire sikeres ez a kommunikáció, azaz ismerik-e a diákok képviselőiket.

A diáktanács tevékenységét az iskolán belüli rendezvényszervezés, valamint az érdekképviseleti tevékenységek mentén értelmezzük. Halfon és Romi (2021) azokat a diáktanácsokat tekintik teljes körűeknek, amelyek önkéntes munkával (jelen kutatásban rendezvényszervezéssel) és „jogi” tevékenységekkel (érdekérvényesítéssel) egyaránt foglalkoznak. Ezen tevékenységek listáját a szakirodalom (Chapman, 1971; Kalocsai & Kaposi, 2019; Kósa, 2019), valamint a Tanulói Statútumban felvázoltak alapján állítottuk össze.

A diáktanács demokratikus működési keretének vizsgálata során első lépésben a választások folyamatát szükséges górcső alá venni. Romániában a Tanulói Statútum is rendelkezik a diáktanács tagjainak demokratikus úton történő megválasztásáról (lásd *Tanulói Statútum a diáktanácsról* című alfejezet). Chapman (1971) kizárólag azokat a diákszerveződések tekinteti diáktanácsnak, amelyekben a képviselőket a diákság választja meg, Gilljam és társai (2010) pedig annak kapcsán emelik ki a demokratikus szavazás fontosságát, hogy a tanulók sokkal inkább elfogadják azon döntéseket, amelyben egy olyan diáktanácsnak volt beleszólása, amelyet ők választottak meg, mint abban az esetben, ha a tagokat a tanárok jelölik ki. A diáktanács tagjainak megválasztásának vizsgálatában

Csákó (2011) munkája jelent támpontot. A választásokkal kapcsolatosan a következő kérdéseket fogalmazzuk meg: Hogyan áll össze a DT? Hogyan történik a DT-tagok megválasztása? Milyen a szavazás módja? Mivel Romániában az iskolákban létezik egy diákképviselő, aki tagja az iskolai vezetőtanácsnak, további két kérdést építünk be a kérdőívbe, amelyekkel a diákvezető és diáktanács kapcsolatát igyekszünk feltérképezni: Hogyan történik a vezetőtanácsban részt vevő diákképviselő megválasztása? Milyen kapcsolatban áll a DT a vezetőtanácsban részt vevő diákképviselővel?

A diáktanács autonómiáját jelen kutatás kereteiben két dimenzió mentén vizsgáljuk: (1) milyen forrásokkal, eszközökkel, felszereléssel rendelkeznek, valamint (2) milyen mértékű a pedagógusi kontroll. Ahhoz, hogy a diáktanács kellőképpen működhessen, szükség van bizonyos munkaeszközök meglétére, valamint egy olyan teremre, ahol a munkájukat végezhetik. A Tanulói Statútum is leszögezi, hogy a diáktanács jogosult az oktatási intézmény eszközeit használni, amennyiben ez szükséges a képviselői feladatok ellátásához (36. cikkely). Ennél a résznél azt vizsgáljuk meg, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek az egyes diáktanácsok, valamint honnan szerzik be az anyagi forrásokat. A pedagógusi kontroll dimenzióban azt vesszük górcső alá, hogy egy saját kezdeményezésekkel rendelkező diáktanácsról beszélhetünk, vagy egy „top-down” szervezetről, amelyben a képviselők többnyire a tanárok utasításait hajtják végre (Perry-Hazan & Somech, 2021). Ezt a következő kérdések mentén igyekszünk felmérni: Hogyan vesz részt a pedagógus a DT-gyűléseken? Mi jellemzi a diákok DT-ben való részvételét (Csákó, 2011 alapján)? A DT üléseinek napirendjét kik határozzák meg (Kósa, 2019 alapján)?

A döntéshozatalba való bevonása a diákoknak és diáktanácsoknak azért válik relevánssá, mivel ezek a lehetőségek növelik a diákok demokratikus és állampolgári kompetenciáit (Mager & Nowak, 2012). Ugyanakkor fontos, hogy az aktív állampolgárságról és a döntéshozatali folyamatokról a diákok ne kizárólag az állampolgári nevelés órán halljanak, hanem a gyakorlatban is megtapasztalhassák mindezt. Ahhoz, hogy a diáktanács demokratikus működéséről beszélhessünk, elengedhetetlen, hogy szerephez jussanak a döntéshozás folyamatában is. A döntéshozatalba való bekapcsolódás lehetőségét Kalocsai és Kaposi (2019) kérdésével mérjük, azonban ezt kiegészítjük egy olyan konkrét helyzettel is, amely, úgy gondoljuk, hogy folyamatosan foglalkoztatja a fiatalokat: Amennyiben a DT egy új, például a diákok öltözködésével kapcsolatos kezdeményezéssel szeretne előállni, kihez fordul a javaslattal?

A diáktanács demokratikus működésének feltárása során továbbá megvizsgálandó, hogy milyen jogkörökkel rendelkezik a szervezet. Dániel (2016a) kérdését adaptálva olyan konkrét helyzetekre kérdezzük rá, amelyekkel vélhetően a diáktanácsok tagjai találkoztak munkájuk során. A válaszadók minden esetben kiválaszthatják, hogy a diáktanácsnak véleményezési jogköre van, részt vehet a döntéshozásban, önállóan dönthet, vagy nem fordult még elő az adott helyzet.

A továbbiakban egyrészt szükséges górcső alá venni, hogy a diáktanács hogyan ítéli meg saját, az iskola életére tett befolyását, amelyből kiolvasható az is, hogy mennyire tartja sikeresnek a szervezetet az elnökség (Chapman, 1971 alapján). Másrészt szükséges fényt deríteni arra, hogy a diáktanács hogyan ítéli meg közösségépítő szerepét, a kooperációt elősegítő tevékenységeit (Kósa, 2019 alapján).

Végül a diáktanácsok demokratikus működésének mérése során a hálózatépítési lehetőségeket vesszük górcső alá, ezzel behozva a makrotársadalmi szintet is, amelynek, mint fentebb ismertettük,

egyik összetevője, hogy hogyan látja a társadalom a diáktanácsok szerepét (Dániel 2016a). Ennél a résznél azt térképezzük fel, hogy az adott diáktanács milyen szereplőkkel lép kapcsolatba, tehát milyen más keretek adottak, amelyekben az aktív állampolgári részvétel elsajátítható.

5. táblázat A diáktanács mint az iskolai demokrácia letéteményese (DT-kérdőív)

A diáktanács mint az iskolai demokrácia letéteményese	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
Kommunikáció	<p>Használt csatornák Milyen csatornákat használ a DT a diákokkal való kommunikációban? (személyesen; az osztályfelelősökön keresztül; e-mail; Facebook; Instagram; Messenger-csoport, WhatsApp; TikTok)</p>	K21
A DT tevékenysége	<p>Iskolán belüli rendezvényszervezés Milyen mértékben foglalkozik a DT az alábbi ügyekkel? (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saját események szervezése a diákok számára - Iskola által szervezett rendezvényekbe való besegítés - Kulturális és identitásmegeőrtő rendezvények szervezése - Identitásmegeőrtő rendezvények szervezése - Jótékonyági akciók szervezése <p>Milyen tevékenységekben vállalt szerepet a DT az elmúlt évben? (**)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Március 15-ei megeőrlékezés - Osztálykirándulás szervezése - Iskolai sportesemények szervezése - Besegíteni iskolai rendezvények szervezésébe - Diáknapok szervezése - Tanulmányi kirándulás szervezése - Iskolanapok szervezésében való részvétel - Iskola másképp hét - Gólyabál 	K10, K28
	<p>Érdekképviseleti tevékenységek Működik-e az iskolában iskolaújság, illetve ki működteti? (igen, a DT működteti; igen, de önállóan működik; nem) Milyen mértékben foglalkozik a DT az alábbi ügyekkel? (***)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diákok véleményének közvetítése az igazgatóság felé - Diákok jogainak védelme egyes konkrét ügyekben - Tanulók tájékoztatása az iskolai döntésekről - A diákok érdekeinek képviselete fegyelmi ügyekben - Képviseelői részt vesznek az iskola vezetőtanácsának gyűlésein - Iskolaújság, iskolarádió működtetése - Iskolai erőszak és zaklatás megeőrlése - Előítéletesség kezelése - Iskolai szabályzatok véleményezése - Önálló pénzügyi gazdálkodás <p>Milyen tevékenységekben vállalt szerepet a DT az elmúlt évben? (4*)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diákigazgató-választás - Szavazás szervezése iskolai étellel kapcsolatos témában a diákok körében - Aláírásgyűjtés, petíció indítása az iskolában - Adománygyűjtő akció kezdeményezése az iskolában 	K8, K10, K28.8, K30

A diáktanács mint az iskolai demokrácia letéteményese	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	<ul style="list-style-type: none"> - Tüntetés szervezése az iskolában - Diáksztrájk szervezése az iskolában - Online kampány valamilyen ügy érdekében 	
A DT demokratikus működési kerete	<p>Választások módja, képviselet (5*)</p> <p>Hogyan áll össze a DT? (minden osztálynak van egy vagy több képviselője; bárki tagja lehet, aki szeretne; más)</p> <p>Hogyan történik a DT tagok megválasztása?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minden osztályban tanár/osztályfőnök jelöli ki, nincs szavazás - Minden osztályban tanár/osztályfőnök jelöli ki, ezt követi szavazás - Diákok jelölik magukat/ diáktársukat, de nincs szükség szavazásra, ugyanis nincs versenyhelyzet - Diákok jelölik magukat/diáktársukat, ezt követi a szavazás - Közgyűlést rendeznek - Egyéb <p>Milyen a szavazás módja? (nyílt szavazás; titkos szavazás)</p> <p>Hogyan történik a vezetőtanácsban részt vevő diákképviselő megválasztása?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az iskola vezetősége jelöli ki - A tanárok, osztályfőnökök jelölik ki - Minden osztályban tanár/osztályfőnök jelöli ki, ezt követi szavazás - Diákok jelölik magukat/ diáktársukat, de nincs szükség szavazásra, ugyanis nincs versenyhelyzet - Diákok jelölik magukat/diáktársukat, ezt követi a szavazás - Közgyűlést rendeznek - Egyéb <p>Milyen kapcsolatban áll a DT a vezetőtanácsban részt vevő diákképviselővel?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A VT-tag egyben a DT elnöke/alelnöke is - A VT-tag egyben DT-tag is - A VT-tag nem DT-tag, azonban folyamatos az együttműködés - A VT-tag és a DT között semleges a kapcsolat, nincs együttműködés - A VT-tag és a DT között konfliktusos kapcsolat van - Nincs diákképviselő a vezetőtanácsban 	K11, K12, K13, K14, K15
	<p>A DT autonómiája: saját eszközök, felszerelés, forrás</p> <p>Rendelkezik-e a DT az alábbiakkal?</p> <ul style="list-style-type: none"> - alapszabályzat - saját terem - PC, laptop - nyomtató <p>A forrásokkal kapcsolatosan mely kijelentések igazak a DT-re?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A DT rendelkezik önálló forrásokkal - A DT számára az iskola vezetősége biztosít anyagi forrásokat 	K9, K32

A diáktanács mint az iskolai demokrácia letéteményese	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	<ul style="list-style-type: none"> - A DT számára az iskola háttérében működő alapítvány, egyesület biztosít anyagi forrásokat - A DT számára a szülői bizottság biztosít anyagi forrásokat - A DT nem rendelkezik semmiféle anyagi forrásokkal 	
	<p>A DT autonómiája: pedagógusi kontroll</p> <p>Részt vesz-e a pedagógus DT-gyűléseken, találkozókön? (igen, ő hívja össze; igen, minden gyűlésen ott van; igen, de csak ha meghívjuk; nem, mert nem szoktuk meghívni; nem)</p> <p>Mi jellemzi leginkább a diákok DT-ben való részvételét? (paszszivitás; a tanárok utasítását hajtják végre; tanári felügyelet mellett hajtják végre saját kezdeményezéseiket; teljes önállóság) (6*)</p> <p>A DT ülésein megvitandó kérdések jellemzően kiktől érkeznek? – rangsorolás (igazgató/helyettes; DT-t segítő pedagógus; osztályfőnök; tanárok; DT tagjai; más diákok)</p>	K18, K22, K23
	<p>Bevonás a döntéshozatalba konkrét esetekben</p> <p>Kik vesznek részt az alábbi, intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatalában? (7*)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egy diákot érintő fegyelmi ügy - Egy iskolai rendezvény megszervezése - Az intézménnyel kapcsolatos pályázati döntés - A helyi tanterv kialakítása - Egy tanár–diák konfliktus rendezése - Gazdálkodás, pénzügyi kérdések <p>Amennyiben a DT egy új, például a diákok öltözködésével kapcsolatos kezdeményezéssel szeretne előállni, kihez fordul a javaslatlaltal? (igazgató; aligazgató; osztályfőnök; pedagógusok; szülői bizottság; diákképviselők)</p>	K24, K25
	<p>Jogkörök</p> <p>Milyen jogkörökkel rendelkezik a diáktanács a következő ügyek esetében?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az iskolai szervezési és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor - A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor - Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzüsszegek felhasználásakor - A házirend elfogadásakor, módosításakor - Saját működési szabályzatának elfogadásakor - A diáktanács működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról - Egy tanítás nélküli munkanap programjáról - A munkáját segítő nagykorú személy megválasztásáról - Az iskolai diáktanács tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről 	K26
	<p>A DT saját befolyásának megítélése, a sikerességet akadályozó tényezők</p> <p>Milyen mértékben ért egyet a DT képviselője a következő kijelentésekkel?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az igazgatónak túl nagy befolyása van a DT felett. 	K27

A diáktanács mint az iskolai demokrácia letéteményese	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	<ul style="list-style-type: none"> - Úgy érzem, a DT nem foglalkozik eléggé az iskolai élet fontos kérdéseivel, problémáival. - A diákok a DT-t nem tekintik egy komoly szervezetnek. - A DT-nek nincs valós hatalma az iskolán belül. - Túl ritkán tartunk tanácskozásokat, megbeszéléseket a DT-vel. - A diákok nem tartják értékesnek a DT-t, ezért nem vesznek részt a tevékenységekben. - A DT-tagok nem veszik komolyan a feladataikat. - Nincs megfelelő kommunikáció a DT és az iskola vezetősége között. - Nincs megfelelő kommunikáció a DT és a diákság között. 	
	<p>A DT közösségépítő szerepének megítélése, kooperáció Milyen mértékben ért egyet a DT képviselője a következő kijelentésekkel? (8*)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A diákoknak nincs beleszólásuk a DT működésébe. - A DT nem tudja érdemben befolyásolni a diákságot érintő kérdéseket. - A DT által meghozott döntéseknek nincs következménye a valóságban. - A DT-ben tevékenykedni csupán plusz teher. - A DT-nek közösségépítő ereje van. - A DT egy közös fórum, ahol a diákok felvethetik ötleteiket, érdekeiket érvényesíthetik, segítséget kapnak. - A DT segíthet harmonikusabb kapcsolatok kialakításában a tanárok és a tanulók között. - A diákok egy zárt csoportja irányítja a DT-t. 	K29
	<p>Hálózatépítési lehetőségek Az alább felsorolt szereplők közül kikkel lépett kapcsolatba a DT az elmúlt évben? (más diákszervezet; helyi vagy megyei önkormányzat képviselője; helyi önkormányzat ifjúsági referense/irodája; civil szervezetek; országos diáktanács; városi diáktanács; megyei diáktanács; MAKOSZ; RMDSZ; MIÉRT; más erdélyi magyar párt; román pártok)</p>	K31

A diákoknak szóló kérdőívben azt vizsgáljuk, hogy milyen az iskolai demokrácia a tanulók szemszögéből. Mindezt négy dimenzió mentén tesszük: (1) a saját iskolájában működő diáktanácsról alkotott vélemény, (2) a diáktanács feladatainak, szerepének értékelése, (3) a kooperációhoz, együttes fellépéshez való viszony, valamint (4) döntéshozatalban való részvétel. Mint fentebb ismertettük, egyes kérdések – kissé átfogalmazva – szerepelnek a diáktanácsoknak szóló kérdőívben is, így összehasonlíthatóvá válik, hogyan látják a folyamatokat a diákképviselők és a diákság.

A saját iskolájukban működő diáktanácsról alkotott vélemény esetében ennek általános megítélésére kérdezzük rá két kérdéssel: egyrészt azt mérjük fel, hogy mennyire ismerik a diákképviselőket, másrészt azt, hogy mennyire tartják aktívnak a szervezet munkáját. Ez arra is rávilágít, hogy milyen kapcsolatot sikerül a diáktanácsnak kiépítenie a képviseltekkel, valamint arra, hogy

mennyire sikeres a kommunikációjuk (a kommunikációs csatornákra vonatkozóan a diáktanács-kérdőívben fogalmaztunk meg kérdéseket).

A diáktanács feladatainak és szerepének értékelésénél olyan szempontokat sorolunk fel, amelyek megjelennek a diáktanács-kérdőívben is. Míg a diáktanács esetében arra kérdezzük rá, hogy a szervezet foglalkozik-e rendezvényszervezéssel és érdekképviselői tevékenységekkel, addig a diák-kérdőívben ezek fontosságának megítélését vizsgáljuk. A diáktanács autonómiájára vonatkozó kérdés (Mi jellemzi leginkább a diákok DT-ben való részvételét? Csákó, 2011 megfogalmazásában) megegyezik a két kérdőívben, így a válaszok teljes mértékben összevethetők.

A kooperációnak és az együttes fellépésnek két módját különítjük el: egyrészt a diákok bekapcsolódhatnak a diáktanács kezdeményezéseibe – ehhez azonban szükséges, hogy bízzanak a képviselőkben és az akciók sikerességében (Chapman, 1971; Cross et al., 2014; Mager & Nowak, 2012) –, másrészt felléphetnek összefogva a diáktársakkal, anélkül, hogy a diáktanács segítségét kérnék. Mindkét forma hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megtanulják, hogyan befolyásolhatják a politikai döntéseket, és a jövőben hogyan léphetnek fel aktív állampolgárként (Mager & Nowak, 2012). A diáktanáccsal közös kezdeményezés, valamint a diáktanács sikerességének mérésére ugyanazt a kérdést javasoljuk, amely a diáktanács-kérdőívben is megjelenik (Kósa, 2019 alapján), a diáktársakkal való kooperációra pedig az IEA Civic Education Study kérdését használjuk.

Az iskolai demokrácia a diákok szemszögéből utolsó dimenziója végül a döntéshozatalban való részvétel, amelynek első kérdése szintén megegyezik a diáktanács-kérdőív kérdésével, így összevethető, hogy a diákképviselők és a diákság szerint kik vesznek részt az intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatalában, van-e különbség a két nézőpont között (Kalocsai & Kaposi, 2019 alapján). A következő három kérdés a diákok – és nem diáktanácsok – döntéshozatalba való bekapcsolódásának lehetőségeit méri: egyrészt rákérdezzük arra, hogy mennyire jellemző a diákok bevonása, másrészt arra, hogy milyen esetekben van véleményezési jogkörük (Kalocsai & Kaposi, 2019 alapján). Az utóbbi esetben felmérjük, hogy mennyire tartják fontosnak, hogy rendelkezzenek véleményezési jogkörökkel, illetve azt is, hogy a gyakorlatban ez milyen mértékben valósul meg (például mennyire fontos, hogy fegyelmi ügyek kérdésében kikérjék a tanulók véleményét, illetve megvalósul-e ez a gyakorlatban). Végül egy nyílt kérdés bevezetését is javasoljuk, amelyben a diákok felsorolhatják az iskolával kapcsolatos fontos problémákat és kihívásokat.

6. táblázat Az iskolai demokrácia a diákok szemszögéből (diákkérdőív)

Az iskolai demokrácia vizsgálatának összetevői a diák szemszögéből	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
Saját iskolájában működő diáktanácsról alkotott vélemény	A DT általános megítélése Milyen mértékben ismeri az iskolája diáktanácsosait? (mindenkit ismer; ismer pár tagot; nem tudja, kik a DT tagjai) Véleménye szerint mennyire aktív a diáktanács az iskolájában? (nagyon aktív; inkább aktív; inkább nem aktív; egyáltalán nem aktív; nincs diáktanács)	K10, K11
A diáktanács feladatainak, szerepének értékelése	Rendezvényszervezéssel kapcsolatos tevékenységek fontosságának megítélése Mennyire tartja fontosnak, hogy a DT foglalkozzon az alábbi tevékenységekkel? (*)	K9

Az iskolai demokrácia vizsgálatának összetevői a diák szemszögéből	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	<ul style="list-style-type: none"> - Saját események szervezése a diákok számára - Iskola által szervezett rendezvényekbe való besegítés - Kulturális rendezvények szervezése - Identitásmegtartó rendezvények szervezése - Jótékonyági akciók szervezése 	
	<p>Érdekképviselettel kapcsolatos tevékenységek fontosságának megítélése</p> <p>Mennyire tartja fontosnak, hogy a DT foglalkozzon az alábbi tevékenységekkel? (***)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diákok véleményének közvetítése az igazgatóság felé - Diákok jogainak védelme egyes konkrét ügyekben - Tanulók tájékoztatása az iskolai döntésekről - A diákok érdekeinek képviselése fegyelmi ügyekben - Képviselői részt vesznek az iskola vezetőtanácsának gyűlésein - Iskolaújság, iskolarádió működtetése - Iskolai erőszak és zaklatás megelőzése - Előítéletesség kezelése - Iskolai szabályzatok véleményezése - Önálló pénzügyi gazdálkodás 	K9
	<p>A DT autonómiájának megítélése (kontroll megléte)</p> <p>Mi jellemzi leginkább a diákok DT-ben való részvételét? (passzivitás; a tanárok utasítását hajtják végre; tanári felügyelet mellett hajtják végre saját kezdeményezéseiket; teljes önállóság) (6*)</p>	K13
A kooperációhoz, együttes fellépéshez való viszony	<p>Diáktanáccsal közösen</p> <p>Milyen mértékben ért egyet a következő kijelentésekkel? (8*)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A diákoknak nincs beleszólásuk a DT működésébe. - A DT által meghozott döntéseknek nincs következménye a valóságban. - A DT-ben tevékenykedni csupán plusz teher. - A DT-nek közösségépítő ereje van. - A DT egy közös fórum, ahol a diákok felvethetik ötleteiket, érdekeiket érvényesíthetik, segítséget kapnak. 	K14
	<p>Diáktársakkal összefogva</p> <p>Milyen mértékben ért egyet a következő kijelentésekkel?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amennyiben a diákok együttműködnek, és egységesen fogalmazzák meg véleményüket, eredményesebben tudják ezt az iskola vezetősége felé közvetíteni. - Ha egy osztálytársam úgy érezné, hogy igazságtalanság érte, elmennék vele beszélni a tanárokkal. - Fontosnak tartom részt venni az iskola problémáinak megvitatásában. - A DT segíthet harmonikusabb kapcsolatok kialakításában a tanárok és a tanulók között. 	K14
Bevonás a döntéshozatalba	<p>Diákképviselők által</p> <p>Kik vesznek részt az alábbi, intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatalában? (7*)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egy diákot érintő fegyelmi ügy - Egy iskolai rendezvény megszervezése 	K15

Az iskolai demokrácia vizsgálatának összetevői a diák szemszögéből	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	<ul style="list-style-type: none"> - Az intézménnyel kapcsolatos pályázati döntés - A helyi tanterv kialakítása - Egy tanár–diák konfliktus rendezése 	
	<p>Diákok bevonása</p> <p>Mennyire jellemzőek az iskolában a következők?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanárok tevékenységét értékelő kérdőív - A diákokat az iskola vezetősége tájékoztatja a fontosabb döntésekről. - A diákokat a DT tájékoztatja a fontosabb döntésekről. - A diákoknak van beleszólásuk az iskolai feladataik, projektjeik megválasztásába. - A diákoknak van beleszólásuk az opcionális órák kiválasztásába. - A diákoknak van beleszólásuk a háziolvasmányok kiválasztásába. - A diákoknak van beleszólásuk abba, hogy milyen tanulmányi kirándulásokat szervezzen az iskola. 	K16
	<p>A döntéshozatalba való bevonás fontosságának megítélése</p> <p>Mennyire tartja fontosnak az alábbi területeken, hogy kikérjék a tanulók véleményét?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fegyelmi ügyek kérdésében - Az iskolai élet egyes kérdéseiben (pl. étkezési lehetőségek, szünetek hossza) - Az iskolai szabadidő eltöltésével kapcsolatban (kirándulás, ünnepek) - A jegyekkel kapcsolatban - Egy iskolatársat érintő igazságtalanság kivizsgálásával kapcsolatban - A házirend, belső rendszabályzat kialakításával kapcsolatban - Az iskola kinézetével kapcsolatban - Különböző pályázatok esetében 	K17
	<p>A döntéshozatalba való bevonás a gyakorlatban</p> <p>És mely kérdésekben kéri ki a diákok véleményét az iskolában, ahová jár?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fegyelmi ügyek kérdésében - Az iskolai élet egyes kérdéseiben (pl. étkezési lehetőségek, szünetek hossza) - Az iskolai szabadidő eltöltésével kapcsolatban (kirándulás, ünnepek) - A jegyekkel kapcsolatban - Egy iskolatársat érintő igazságtalanság kivizsgálásával kapcsolatban - A házirend kialakításával kapcsolatban - Az iskola kinézetével kapcsolatban - Különböző pályázatok elbírálása esetében 	K18
	<p>A diákokat érintő problémák</p> <p>Soroljon fel két problémát, amellyel a diákok küszködnek az iskolájában. (nyílt kérdés)</p>	K19

A DIÁKOK RÉSZVÉTELÉNEK VIZSGÁLATA EGYÉNI SZINTEN

Bár az előző alfejezetben már az egyéni és intézményi szintre vonatkozó kérdések is megjelennek (pl. miben kéri ki az iskola a diákok véleményét), a következőkben a diákok egyéni szinten történő részvételét igyekszünk mérhetővé tenni (7. táblázat). Ezt három nagy dimenzió mentén tesszük meg: (1) szervezeti tagság, (2) iskolán belüli részvétel, (3) iskolán kívüli részvétel.

A szervezeti tagságon belül is különböző típusok különülnek el, egyrészt számolnunk kell az iskolán belüli szabadidős és szakmai tevékenységekhez, valamint az aktív részvételi tevékenységekhez köthető tagsággal, másrészt az iskolán kívüli szervezeti tevékenységekkel. Az iskolán belüli tagság esetében főként azokat a szerveződések, diákkörök emeltük be, amelyek a Bálványos Intézet *Nyelvhasználati barométer 2019* kutatása alapján körvonalazódtak (Toró & Varga, 2020), ezeket vettük össze az *IEA Civic Education Study* felméréssel, illetve egészítettük ki a jelen kutatás központi elemét képező diáktanácsokkal. Az iskolán belüli szervezeti tagság azért kiemelt fontosságú, mert ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok megtanuljanak együttesen, összefogva fellépni. Az iskolán kívüli civil szervezetek és ezek (politikai) szocializációban játszott szerepe – ezzel együtt pedig a szervezeti tagság mérése – több tanulmányban is megjelenik (lásd például Sólyom, 2013; Varga, 2020), ennek kapcsán pedig szükséges kiemelni, hogy önmagában a civil szervezetek munkájában való részvétel nem tekinthető politikai vagy közéleti aktivitásnak, azonban megtaníthatja a diákokat, hogyan munkálkodjanak a közösség érdekében, illetve hogyan legyenek felelősségteljes állampolgárok (Alderson, 2000; Fazekas & Nagy, 2015).

Az iskolán belüli részvétel mérését a diáktanácsoknak szóló kérdőívhez igazítottuk, megcélózva, hogy utólag összehasonlítható legyen, milyen lehetőségeket nyújt a szervezet a diákok számára, ezzel szemben pedig a tanulók milyen tevékenységekben vesznek részt. Az iskolai élettel kapcsolatos rendezvényeken és az iskolai diákközéleti tevékenységekben való részvétel opciói megtalálhatók a diáktanács-kérdőívben is. Az iskolai választásokkal kapcsolatos kérdést az egyéni szintre szabtuk, és míg a DT-kérdőívben a választások menetére, demokratikusságára kérdeztünk rá, egyéni szinten az iskolai részvétel abban mérhető, hogy részt vett-e a választásokon, tudott-e egyáltalán arról, hogy sor került erre a lépésre, valamint jelöltette-e magát valamilyen funkcióra.

A szakirodalom a politikai részvételnek két nagy kategóriáját különíti el: (1) konvencionális formák, amelyek jellemzően a képviseleti demokráciát erősítik, (2) direkt demokratikus formák, amelyek során az állampolgárok kezdeményezőkké válnak (lásd például Burean & Badescu, 2013; Claggett & Pollock III., 2006; Norris, 2002). Mindez az utóbbi években kiegészül az online politikai részvétellel is (lásd például Vissers & Stolle, 2014). Jelen kutatásban ezen kategóriák mentén mérjük az iskolán kívüli részvételt. A választásokon való részvétel, a politikai pártba való belépés, illetve a képviseleti feladatok vállalása külön kérdésként szerepel, ugyanis a még kiskorú diákok számára ezek egyelőre jövőbeli tervek lehetnek (Homana, 2018; Torney-Purta, 2001).

7. táblázat A részvétel dimenziói egyéni szinten (diákkérdőív)

A részvétel vizsgálatának összetevői	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
Szervezeti tagság	<p>Iskolán belüli tagság</p> <p>Szabadidős és szakmai tevékenységek</p> <p>A következő, iskolán belül működő szerveződések, csoportok listájáról tagja-e valamelyiknek, esetleg végez valamilyen tevékenységet ezek keretében?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sportklub v. sportkör - Néptáncsoport - Színjátszókör - Iskolakórus - Iskolai szakkör (pl. matek, közgáz) - Egyéb, éspedig: <p>Aktív részvételi tevékenységek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iskolai diáktanács - Városi, megyei szintű diáktanács - Iskolaújság szerkesztősége - Iskolarádiót működtető csoport 	K7
	<p>Iskolán kívüli tagság</p> <p>Végez-e vagy végzett-e valamilyen tevékenységet a következő, iskolán kívüli szervezetek, csoportok valamelyikében?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vallási vagy egyházi szervezet (FIKE, ODFIE stb.) - Környezetvédelmi szervezet - Sport v. szabadidős szervezet - Jótékonyági szervezet - Önszolgáltató, kölcsönös segítségnyújtási csoport - Civil ifjúsági szervezet - Politikai párthoz köthető diák- vagy ifjúsági szervezet - Emberi jogok védelmével foglalkozó szervezet - Kisebbségek jogaival foglalkozó szervezet - Helyi közösség problémáival foglalkozó szervezet - Kulturális szervezet - Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat 	K8
Iskolán belüli részvétel	<p>Az iskolai élethez kapcsolódó rendezvények</p> <p>Előfordult-e az elmúlt évben, hogy részt vett a következő, az iskola által szervezett tevékenységeken? (**)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Március 15-ei megemlékezés - Osztálykirándulások - Sportesemények - Iskolai rendezvények - Diáknapok - Tanulmányi kirándulások - Iskolanapok - Iskola másként hét - Gólyabál 	K6
	<p>Iskolai – diákközéleti tevékenységek</p> <p>(A szervezeti tagság – aktív részvételi tevékenységek pontjai is idetartoznak)</p> <p>Volt-e rá példa az elmúlt egy évben, hogy csatlakozott az alábbi, DT által kezdeményezett tevékenységekhez? (4*)</p>	K7.1, K7.2, K7.4, K7.5, K24

A részvétel vizsgálatának összetevői	Hogyan mérhető?	Kérdőívben kérdés
	<ul style="list-style-type: none"> - Szavazás szervezése iskolai élettel kapcsolatos témában a diákok körében - Aláírás, petíció indítása az iskolában - Adománygyűjtő akció kezdeményezése az iskolában - Tüntetés szervezése az iskolában - Diáksztrájk szervezése az iskolában - Online kampány valamilyen ügy érdekében 	
	<p>Iskolai – választásokon való részvétel (5*)</p> <p>Előfordult-e az elmúlt évben, hogy részt vett a következő, az iskola által szervezett tevékenységeken?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diákigazgató-választás <p>Részt vett-e a legutóbbi diáktanács-választásokon? (igen, jelölt volt; igen, szavazott; nem vett részt; nem tudott róla, hogy lettek volna választások)</p>	K6.8, K12
Iskolán kívüli részvétel	<p>Eddig végzett tevékenységek</p> <p>Direkt demokratikus részvétel</p> <p>Az elmúlt egy évben végezte-e az alábbi tevékenységek valamelyikét?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adományoztam vagy részt vettem adománygyűjtési akcióban civil céllal - Részt vettem civil szervezetek vagy mozgalom munkájában - Aláírtam tiltakozó levelet vagy petíciót - Részt vettem törvényes, nyilvános tüntetésen <p>Online részvétel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Megosztottam közéleti/politikai véleményeket a Facebook-falamon - Kedveltem közéleti/politikai témájú tartalmakat - Csatlakoztam politikus vagy politikai párt által létrehozott Facebook-csoporthoz - Csatlakoztam civilek által létrehozott politikai témájú Facebook-csoporthoz <p>A képviseleti demokráciát erősítő tevékenységek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viseltem politikai jelvényeket, osztogatott kampányszórólapokat 	K23
	<p>Jövőbeli tervek, csak nagykorúak által végezhető tevékenységek</p> <p>Betöltve a 18. életévét, tervezi-e végezni a következő, politikával kapcsolatos tevékenységeket?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Részt veszek a választásokon. - Belépek egy politikai pártba. - Jelöltetem magam a helyi vagy országos választásokon. 	K25

A jelen kiadvány végterméke a mellékletben szereplő három mérési eszköz: (1) a diákoknak szóló kérdőív, (2) a diáktanácsoknak szóló kérdőív, valamint (3) a diáktanácsok munkáját segítő pedagógusi interjúvezető.

BIBLIOGRÁFIA

- Alderson, P. (2000). School Students' Views on School Councils and Daily Life at School. *Children & Society* 14(2), 121–134. doi: 10.1111/j.1099-0860.2000.tb00160.x.
- Almond, G. & Verba, S. (1997). Állampolgári kultúra. Bevezetés a politikai kultúrába. *Szociológiai Figyelő* (1–2).
- Amnå, E. (2013). Active, Passive and Standby Citizens. *The EWC Statement Series* (Third Issue), 17–21.
- Burean, T. (2019). Democrats on the Streets. Drivers of Student Protest Participation in Romania. *Partecipazione e Conflitto* 12(1), 22–42. doi: 10.1285/i20356609v12i1p22.
- Burean, T. & Badescu, G. (2013). Online and Offline Political Participation in Romania. *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.2304567.
- Chapman, J. (1971). School Councils: In Theory and Practice. *Journal of Moral Education* 1(1), 33–42. doi: 10.1080/0305724710010106.
- Claggett, W. & Pollock, Ph. H. (2006). The Modes of Participation Revisited, 1980-2004. *Political Research Quarterly* 59(4), 593–600.
- Cross, B., M. Hulme & McKinney, S. (2014). The Last Place to Look: The Place of Pupil Councils within Citizen Participation in Scottish Schools. *Oxford Review of Education* 40(5), 628–648.
- Cross, B., Mannion, G. & Shanks, R. (2021). Making Waves: A Cross-Study Analysis of Young People's Participation Arenas in Scotland's Schools. *Childhood* 29(1), 75–93.
- Csákó, M. (2011). Állampolgárokat nevel-e az iskola? In B. Bauer & A. Szabó, *Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000-2010* (pp. 101–114). Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet.
- Csákó, M. (2017). Idegenellenesség középfokon. *Educatio* 26(3), 377–387. doi: <https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.3.5>.
- Dániel, B. (2016a). A diáktanácsok vizsgálatának lehetséges irányai és módszerei. *Erdélyi Társadalom* (2), 9–28.
- Dániel, B. (2016b). A középiskolások önszerveződéséről. *Korunk* (5), 34–40.
- Farthing, R. (2010). The Politics of Youthful Antipolitics: Representing the 'Issue' of Youth Participation in Politics. *Journal of Youth Studies* 13(2), 181–195. doi: 10.1080/13676260903233696.
- Fazekas, A. & Nagy, Á. (2015). Fiatalok. De civilek? – a táborok ifjúságától a fesztiválok ifjúságáig. A fiatalok modern és posztmodern kapcsolódásai a civil társadalomhoz. *Civil Szemle* 2, 25–37.
- Fielding, M. (2001). Beyond the Rhetoric of Student Voice: New Departures or New Constraints in the Transformation of 21st Century Schooling? *Forum* 43(2), 100–110.
- Gilljam, M., Esaiasson, P. & Lindholm, T. (2010). The Voice of the Pupils: An Experimental Comparison of Decisions Made by Elected Pupil Councils, Pupils in Referenda, and Teaching Staff. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability* 22(1), 73–88. doi: 10.1007/s11092-009-9084-0.
- Griebler, U. & P. Nowak. (2012). Student Councils: A Tool for Health Promoting Schools? Characteristics and Effects. *Health Education* 112(2), 105–132.

- Halfon, E. & Romi, Sh. (2021). High-School Student Councils: A Typological Approach. *Education, Citizenship and Social Justice* 16(2), 114–134. doi: 10.1177/1746197919886880.
- Hart, R. (1992). Children's Participation: From Tokenism to Citizenship. UNICEF.
- Homana, G. A. (2018). Youth Political Engagement in Australia and the United States: Student Councils and Volunteer Organizations as Communities of Practice. *Journal of Social Science Education* 17(1), 41–54.
- Hulme, M., McKinney, S., Hall, S. & Cross, B. (2011). Pupil Participation in Scottish Schools: How Far Have We Come? *Improving Schools* 14(2), 130–144. doi: 10.1177/1365480211406880.
- Kalocsai, J. & Kaposi, J. (2019). Tanítjuk vagy tanuljuk a demokráciát? *Pedagógiai Szemle* 11-12, 17–32.
- Kiss, T., Barna, G. & Sólyom, Zs. (2008). Erdélyi magyar fiatalok 2008. Közvélemény-kutatás az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzetéről és elvárásairól. ISPMN.
- Kiss, T. & Székely, I. G. (2020). European Values Study 2017: Romania - Hungarian Minority (EVS 2017 Country Data File). *GESIS Data Archive, Cologne. ZA7550 Data File Version 1.0.0*.
- Kósa, R. D. (2019). Autonómia és szabálykövetés. Az általános iskolai szocializáció főbb irányai és esélyei. Debreceni Egyetem.
- Mager, U. & Nowak, P. (2012). Effects of Student Participation in Decision Making at School. A Systematic Review and Synthesis of Empirical Research. *Educational Research Review* 7(1), 38–61.
- Norris, P. (2002). Democratic Phoenix Agencies, Repertoires, & Targets of Political Activism. The annual meeting of the American Political Science Association.
- Norris, P. (2004). Young People & Political Activism: From the Politics of Loyalties to the Politics of Choice? Paper for the conference 'Civic engagement in the 21st Century: Toward a Scholarly and Practical Agenda'.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Perry-Hazan, L. & Somech, A. (2021). Conceptualising Student Participation in School Decision Making: An Integrative Model. *Educational Review*, 1–22.
- Sólyom, A. (2006). Az állandosuló átmenet kultúrája. Esettanulmány ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról. *Korunk* XVII(9), 31–44.
- Sólyom, A. (2013). Politikai cselekvési minták középiskolások és egyetemisták körében. *Pro Minoritate* 17(2), 97–128.
- Sólyom, A. (2017). Előítéletek rendszere a magyarországgal szomszédos területeken élő magyar nemzetiségű 15–29 éves fiatalok körében. In A. Papp Z. (Ed.), *Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei* (pp. 291–340). Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány – MTA TK Kisebbségkutató Intézet.
- Szabó, A. (2018). A magyar fiatalok politikához való viszonya. In L. Székely (Ed.) *Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Magyar Ifjúság Kutatás 2016* (pp. 437–459). Kutatópont.
- Szabó, A & Oross, D. (2014). Ott és akkor egészen mások vagy mindig mindenütt ugyanazok? Aktív és passzív hallgatók Magyarországon. In A. Szabó (Ed.) *Racionálisan lázadó hallgatók II. Apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében* (pp. 99–110). Belvedere Meridionale – MTA TK PTI.

- Torney-Purta, J. (2001). Civic Knowledge, Beliefs about Democratic Institutions, and Civic Engagement among 14-Year-Olds. *Prospects XXXI*(3), 279–292.
- Toró, T. & Varga, Sz. (2020). Nyelvhasználati barométer 2019. Kutatási jelentés a magyar tannyelvű oktatási intézmények hivatalos nyelvhasználati szokásairól és nyelvi tájképéről.
- Varga, Sz. (2020). Civic Participation and Citizen Ideals of High School Students from Transylvania. *Erdélyi Társadalom 18*(2), 99–126. doi: 10.17177/77171.250.
- Vissers, S. & Stolle, D. (2014). The Internet and New Modes of Political Participation: Online versus Offline Participation. *Information, Communication & Society 17*(8), 937–955. doi: 10.1080/1369118X.2013.867356.
- Welzel, Ch. & Dalton, R. (2014). From Allegiant to Assertive Citizens. In R. Dalton & C. Welzel (Eds.), *The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizenship* (pp. 282–306). Cambridge University Press.
- Zsigmond, Cs. (2017). Ifjúság és politika. A határon túl. In A. Papp Z. (Ed.), *Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei* (pp. 239–290). Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány – MTA TK Kisebbségkutató Intézet.

MELLÉKLETEK – MÉRÉSI ESZKÖZÖK

1. MELLÉKLET – DIÁKOKNAK SZÓLÓ KÉRDŐÍV

Aktív állampolgárság és részvétel a diákok körében 2023

Kérdőív

A válaszadás önkéntes és névtelen

Jelen kutatást a Sapientia EMTE készíti egy, a diákok iskolai életét javítani célzó nagyszabású projekt keretén belül. A kérdőívben az iskolai élettel, a diáktanáccsal és pár közélettel kapcsolatos kérdésre kell válaszolnod. Nincsenek jó és rossz válaszok. A kérdőív hossza nagyjából 18 perc. A válaszaidat bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki senkinek. A válaszokat statisztikailag fogjuk nézni, és összevontan, neved, címed vagy egyéb azonosítók nélkül elemezzük.

K1. Szeretsz-e, úgy általában, iskolába járni?

Igen	Inkább igen	Inkább nem	Egyáltalán nem
1	2	3	4

K2. Melyik településen jársz iskolába: _____

K3. Hányadik osztályba jársz jelenleg?

9. osztály	10. osztály	11. osztály	12. osztály	13. osztály
1	2	3	4	5

K4. Válaszd ki az osztály profilját, amelyikbe jársz:

Elméleti reál	Elméleti humán	Hivatásos profilú / Vokacionális (sport, teológia, művészetek, pedagógia stb.)	Technikum (kereskedelem, turizmus, elektronika, mezőgazdaság stb.)	Szakiskola
1	2	3	4	5

K5. Előző tanévben mennyi volt a tanulmányi átlagod? _____

K6. Előfordult-e az elmúlt évben, hogy részt vettél a következő, iskola által szervezett tevékenységeken?

	Igen	Nem	Nem szerveznek ilyen tevékenységet
1. Március 15-ei megemlékezés	1	0	9
2. Osztálykirándulások	1	0	9
3. Sportesemények	1	0	9
4. Iskolai rendezvények	1	0	9
5. Diáknapok	1	0	9
6. Tanulmányi kirándulások	1	0	9
7. Iskolanapok	1	0	9
8. Diákigazgató-választás	1	0	9
9. Iskola másként hét	1	0	9
10. Gólyabál	1	0	9

K7. Olvasd el figyelmesen a következő, iskolán belül működő szerveződések, csoportok listáját, majd jelöld be, ezek közül tagja vagy-e valamelyiknek, esetleg végeztél-e valamilyen tevékenységet ezek keretében.

	Igen, tagja vagyok	Igen, tagja voltam	Nem, de szeretnék	Nem, és nem is szeretnék	Nincs ilyen
1. Iskolai diáktanács, diákönkormányzat	1	2	3	4	9
2. Városi, megyei szintű diáktanács, diákönkormányzat	1	2	3	4	9
3. Sportklub v. sportkör	1	2	3	4	9
4. Iskolaújság szerkesztősége	1	2	3	4	9
5. Iskolarádiót működtető csoport	1	2	3	4	9
6. Néptáncscsoport	1	2	3	4	9
7. Színjátszókör	1	2	3	4	9
8. Iskolakórus	1	2	3	4	9
9. Iskolai szakkör (pl. matek, közgáz)	1	2	3	4	9
10. Egyéb, éspedig:	1	2	3	4	9

K8. Végzel-e vagy végeztél-e valamilyen tevékenységet a következő iskolán kívüli szervezetek, csoportok valamelyikében?

	Igen, tagja vagyok	Igen, tagja voltam	Nem, de szeretnék	Nem, és nem is szeretnék
1. Vallási vagy egyházi szervezet (FIKE, ODFIE stb.)	1	2	3	4
2. Környezetvédelmi szervezet	1	2	3	4
3. Sport v. szabadidős szervezet	1	2	3	4
4. Jótékonyági szervezet	1	2	3	4
5. Önszervező, kölcsönös segítségnyújtási csoport	1	2	3	4
6. Civil ifjúsági szervezet	1	2	3	4
7. Politikai párthoz köthető diák- vagy ifjúsági szervezet	1	2	3	4
8. Emberi jogok védelmével foglalkozó szervezet	1	2	3	4
9. Kisebbségek jogaival foglalkozó szervezet	1	2	3	4
10. Helyi közösség problémáival foglalkozó szervezet	1	2	3	4
11. Kulturális szervezet	1	2	3	4
12. Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat	1	2	3	4

K9. Mennyire fontos, hogy a DT foglalkozzon az alábbi tevékenységekkel?

	Nagyon fontos	Inkább fontos	Inkább nem fontos	Egyáltalán nem fontos
1. Saját események szervezése a diákok számára	1	2	3	4
2. Diákok véleményének közvetítése az igazgatóság felé	1	2	3	4
3. Diákok jogainak védelme egyes konkrét ügyekben	1	2	3	4
4. Iskola által szervezett rendezvényekbe való besegítés	1	2	3	4
5. Tanulók tájékoztatása az iskolai döntésekről	1	2	3	4
6. A diákok érdekeinek képviselése fegyelmi ügyekben	1	2	3	4
7. Képviselői részt vesznek az iskola vezetőtanácsának gyűlésein	1	2	3	4
8. Iskolaújság, iskolarádió működtetése	1	2	3	4
9. Kulturális rendezvények szervezése	1	2	3	4

	Nagyon fontos	Inkább fontos	Inkább nem fontos	Egyáltalán nem fontos
10. Identitásmegtartó rendezvények szervezése	1	2	3	4
11. Iskolai erőszak és zaklatás megelőzése	1	2	3	4
12. Előítéletesség kezelése	1	2	3	4
13. Jótékonyági akciók szervezése	1	2	3	4
14. Iskolai szabályzatok véleményezése	1	2	3	4
15. Önálló pénzügyi gazdálkodás	1	2	3	4

K10. Milyen mértékben ismered az iskolád diáktanácsosait?

Mindenkit ismerek	Ismerek pár tagot	Nem tudom, kik a DT tagjai
1	2	3

K11. Véleményed szerint mennyire aktív a diáktanács az iskolában?

Nagyon aktív	Inkább aktív	Inkább nem aktív	Egyáltalán nem aktív	Nincs diáktanács
4	3	2	1	0

K12. Részt vettél a legutóbbi diáktanács-választásokon?

Igen, jelölt voltam	Igen, szavaztam	Nem vettem részt	Nem tudok róla, hogy lettek volna választások
1	2	3	4

K13. Mi jellemzi leginkább a diákok DT-ben való részvételét?

1. Teljes passzivitás, csak névlegesen létezik a DT.
2. Kizárólag a tanárok utasításait hajthatjuk végre.
3. Vannak saját kezdeményezéseink, de csak tanári felügyelettel hajthatjuk őket végre.
4. Teljes mértékben önállóan járunk el.

K14. Milyen mértékben értesz egyet a következő kijelentésekkel?

	Egyáltalán nem értek egyet					Teljesen egyetértek				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. A diákoknak nincs beleszólásuk a DT működésébe.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. A DT által meghozott döntéseknek nincs következménye a valóságban.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. A DT-ben tevékenykedni csupán plusz teher.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. A DT-nek közösségépítő ereje van.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. A DT egy közös fórum, ahol a diákok felvethetik ötleteiket, érdekeiket érvényesíthetik, segítséget kapnak.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Amennyiben a diákok együttműködnek és egységesen fogalmazzák meg véleményüket, eredményesebben tudják ezt az iskola vezetősége felé közvetíteni.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Ha egy osztálytársam úgy érezné, hogy igazságtalanság érte, elmennék vele beszélni a tanárokkal.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Fontosnak tartom részt venni az iskola problémáinak megvitatásában.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. A DT segíthet harmonikusabb kapcsolatok kialakításában a tanárok és a tanulók között.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K15. Kik vesznek részt az alábbi, intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatalában? (Jelöld be mindazokat, akik részt vesznek bennel!)

	Igazgató	Aligazgató	Osztályfőnök	Pedagógusok	Szülői bizottság	DT-képviselő	Diáképviselő	Senki a felsővezető
1. Egy diákot érintő fegyelmi ügy								
2. Egy iskolai rendezvény megszervezése								
3. Az intézménnyel kapcsolatos pályázati döntés								
4. A helyi tanterv kialakítása								
5. Egy tanár–diák konfliktus rendezése								

K16. Mennyire jellemzőek az iskolában a következők?

	Nem jellemző	Volt már rá példa	Rendszeres ez a gyakorlat
1. Tanárok tevékenységét értékelő kérdőív	0	1	2
2. A diákokat az iskola vezetősége tájékoztatja a fontosabb döntésekről.	0	1	2
3. A diákokat a DT tájékoztatja a fontosabb döntésekről.	0	1	2
4. A diákoknak van beleszólásuk az iskolai feladataik, projektjeik megválasztásába.	0	1	2
5. A diákoknak van beleszólásuk az opcionális órák kiválasztásába.	0	1	2
6. A diákoknak van beleszólásuk a háziolvasmányok kiválasztásába.	0	1	2
7. A diákoknak van beleszólásuk abba, hogy milyen tanulmányi kirándulásokat szervezzen az iskola.	0	1	2

K17. Mennyire tartod fontosnak az alábbi területeken, hogy kikérjék a tanulók véleményét?

	Nagyon fontos	Inkább fontos	Inkább nem fontos	Egyáltalán nem fontos
1. Fegyelmi ügyek kérdésében	1	2	3	4
2. Az iskolai élet egyes kérdéseiben (pl. étkezési lehetőségek, szünetek hossza)	1	2	3	4
3. Az iskolai szabadidő eltöltésével kapcsolatban (kirándulás, ünnepek)	1	2	3	4
4. A jegyekkel kapcsolatban	1	2	3	4
5. Egy iskolatársat érintő igazságtalanság kivizsgálásával kapcsolatban	1	2	3	4
6. A házirend, belső rendszabályzat kialakításával kapcsolatban	1	2	3	4
7. Az iskola kinézetével kapcsolatban	1	2	3	4
8. Különböző pályázatok esetében	1	2	3	4

K18. És mely kérdésekben kéri ki a diákok véleményét az iskolában, ahová jársz? (Jelöld be mindazokat a területeket, ahol kikérlik)

1. Fegyelmi ügyek kérdésében	
2. Az iskolai élet egyes kérdéseiben (pl. étkezési lehetőségek, szünetek hossza)	
3. Az iskolai szabadidő eltöltésével kapcsolatban (kirándulás, ünnepek)	

4. A jegyekkel kapcsolatban	
5. Egy iskolatársat érintő igazságtalanság kivizsgálásával kapcsolatban	
6. A házirend kialakításával kapcsolatban	
7. Az iskola kinézetével kapcsolatban	
8. Különböző pályázatok elbírálása esetében	

K19. Sorolj fel két problémát, amellyel a diákok küszködnek az iskolában. (Nyílt kérdés)

1. _____ 2. _____

K20. Mennyire értesz egyet az alábbi kijelentésekkel? Az oktatási rendszer hátrányban részesíti...

	Egyáltalán nem	Inkább nem	Inkább igen	Teljes mértékben
1. ... a roma tanulókat	1	2	3	4
2. ... a lányokat	1	2	3	4
3. ... a fiúkat	1	2	3	4
4. ... a szegényebb családból származókat	1	2	3	4
5. ... a falusi környezetből származókat	1	2	3	4
6. ... az erdélyi magyarokat	1	2	3	4
7. ... az LMBTQ közösséghez tartozókat	1	2	3	4

K21. Milyen mértékben bízol az alábbi, iskolán belüli személyekben, szervezetekben?

	Teljesen bízom	Inkább bízom	Inkább nem bízom	Egyáltalán nem bízom
1. Iskolaigazgató	4	3	2	1
2. Igazgatóhelyettes	4	3	2	1
3. Osztályfőnök	4	3	2	1
4. Tanárok	4	3	2	1
5. Diáktanács, diákönkormányzat	4	3	2	1
6. Iskolapszichológus v. nevelési/ pályaválasztási tanácsadó	4	3	2	1

K22. Véleményed szerint az alábbiak milyen mértékben számítanak politikai kérdéseknek?

	Egyáltalán nem										Teljes mértékben									
1. Milyen köztéri szobrot állítsanak fel a főtéren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Hol legyenek a szeméttelpek a településen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Teszteljenek-e kozmetikai termékeket állatokon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Kötelező legyen-e a szelektív hulladékgyűjtés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Befogadja-e az ország a menekülteket	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Házasodhatnak-e az azonos neműek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Melyik párt kerül hatalomra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Lehet-e anyanyelven ügyet intézni a polgármesteri hivatalokban	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K23. Az elmúlt egy évben végezted-e az alábbi tevékenységek valamelyikét?

	Igen	Nem
1. Adományoztam vagy részt vettem adománygyűjtési akcióban civil céllal.	1	2
2. Részt vettem civil szervezetek vagy mozgalom munkájában.	1	2
3. Viseltem politikai jelvényeket, osztogattam kampányszórólapokat.	1	2
4. Aláírtam tiltakozó levelet vagy petíciót.	1	2
5. Részt vettem törvényes, nyilvános tüntetésen.	1	2
6. Megosztottam közéleti/politikai véleményeket a Facebook-falamon.	1	2
7. Kedveltem közéleti/politikai témájú tartalmakat.	1	2
8. Csatlakoztam politikai vagy politikai párt által létrehozott Facebook-csoportba.	1	2
9. Csatlakoztam civilek által létrehozott politikai témájú Facebook-csoportba.	1	2

K24. Volt-e rá példa az elmúlt 1 évben, hogy csatlakoztál az alábbi, DT által kezdeményezett tevékenységekhez?

	Igen	Nem	Nem volt ilyen kezdeményezés
1. Szavazás szervezése iskolai élettel kapcsolatos témában a diákok körében	1	2	0
2. Aláírásgyűjtés, petíció indítása az iskolában	1	2	0
3. Adománygyűjtő akció kezdeményezése az iskolában	1	2	0
4. Tüntetés szervezése az iskolában	1	2	0
5. Diáksztrájk szervezése az iskolában	1	2	0
6. Online kampány valamilyen ügy érdekében	1	2	0

K25. Betöltve a 18. életévedet, tervezed-e végezni a következő politikával kapcsolatos tevékenységeket?

	Biztos nem	Inkább nem	Inkább igen	Biztos igen
1. Részt veszek a választásokon.	1	2	3	4
2. Belépek egy politikai pártba.	1	2	3	4
3. Jelöltetem magam a helyi vagy országos választásokon.	1	2	3	4
4. Vállalom a véleményem nyíltabb közösség előtt is.	1	2	3	4

K26. Milyen mértékben bízol meg az alábbi szervezetekben, intézményekben?

	Teljesen bízom	Inkább bízom	Inkább nem bízom	Egyáltalán nem bízom
1. Európai Unió	1	2	3	4
2. Egyház	1	2	3	4
3. Hadsereg	1	2	3	4
4. Helyi önkormányzatok	1	2	3	4
5. Kormány	1	2	3	4
6. Románia elnöke	1	2	3	4
7. Parlament	1	2	3	4
8. Rendőrség	1	2	3	4
9. Média	1	2	3	4
10. Bíróság	1	2	3	4
11. RMDSZ	1	2	3	4
12. román párt	1	2	3	4

K27. Kikkel szoktál politikával és közélettel kapcsolatos kérdésekről beszélni? (Jelöld meg az összes személyt, akivel szoktál ilyen témákról beszélni!)

	Politikáról	Közéletről
1. Családtaggal		
2. Barátokkal		
3. Osztálytársakkal		
4. Tanárokkal		
5. Másokkal, éspedig:		
0. Senkivel		

K28. Egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem, a 10-es pedig azt, hogy teljes mértékben, mennyire érdekel a politika és a közélet?

	Egyáltalán nem										Teljes mértékben									
Politika	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Közélet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K29. A következő közösségi oldalak közül melyikeket használod napi rendszerességgel?

1. Facebook 3. Twitter (X) 5. YouTube 7. más, éspedig: _____
 2. Instagram 4. Pinterest 6. TikTok 0. Nem használ közösségi oldalakat

K30. Az emberek különbözőképpen vélekednek önmagukról és a világhoz való viszonyukról. Meg tudnád mondani, hogy mennyire érzed magad közel a következőhöz?

	Nagyon közel	Közel	Nem nagyon közel	Egyáltalán nem közel
1. Az iskolához, ahova jársz	1	2	3	4
2. Településhez, ahol élsz	1	2	3	4
3. A régióhoz	1	2	3	4
4. Romániához	1	2	3	4
5. Magyarországhoz	1	2	3	4
6. Európához	1	2	3	4
7. A világhoz	1	2	3	4

K31. Általában véve hogyan vélekedsz inkább: a legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy az ember nem lehet elég óvatos másokkal szemben?

A legtöbb emberben meg lehet bízni	Az ember nem lehet elég óvatos
1	2

K32. Az alábbi listán különböző típusú emberek vannak. Ki tudnád választani azokat, akiket nem szeretnél padtársnak, ha vannak ilyenek?

	Igen	Nem
1. Más fajhoz tartozó emberek	1	0
2. Bevándorlók	1	0
3. Kábítószeresek	1	0
4. Homoszexuálisok	1	0
5. Keresztények	1	0
6. Muzulmánok	1	0
7. Zsidók	1	0
8. Cigányok	1	0
9. Románok	1	0
10. Magyarországiak	1	0

K33. Az alábbi kifejezések közül szerinted melyik jellemzi legjobban a románok és magyarok viszonyát általában Romániában? Hát a magyarok és romák viszonyát?

	Együttműködéses kapcsolat	Konfliktusos kapcsolat	Kölcsönös érdektelenség
1. Románok és magyarok	1	2	3
2. Magyarok és romák	1	2	3

K34. Mi a véleményed a következőkről? Az 1 az jelenti, hogy soha nem engedhető meg, a 10, hogy mindig megengedhető. Köztes értékeket is használhatsz, hogy árnyald a véleményedet.

	Soha										Mindig									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Marihuánát vagy hasist szívni																				
2. Homoszexualitás																				
3. Abortusz																				
4. Válás																				
5. Alkalmi szexuális kapcsolatot létesíteni																				
6. Jegy és bérlet nélkül utazni egy tömegközlekedési eszközön																				
7. Politikai indíttatású erőszak																				
8. Halálbüntetés																				

K35. Nemed: 1. Fiú 2. Lány

K36. Életkor (betöltött évek):

14 év	15 év	16 év	17 év	18 év	19 év	19 év felett
1	2	3	4	5	6	7

K37. A település típusa, ahol élsz:

Főváros	Megyeszékhely	Más municípium	Más város	Falu
1	2	3	4	5

K38. Az alábbiak közül melyik kijelentés igaz rád?

1. Családommal együtt azon a településen élek, ahol tanulmányaimat folytatom.
2. Mivel családommal más településen élek, naponta ingázom az iskolába.
3. Mivel családom más településen él, kollégiumban/bentlakásban lakom.
4. Nem a családommal és nem is kollégiumban élek.

K39. Szüleid legmagasabb iskolai végzettsége:

	1. Édesanya	2. Édesapa
Nem járt iskolába	1	1
Elemi 4. osztály	2	2
Általános 8. osztály	3	3
Szakiskola	4	4
10. osztály	5	5
Érettségi	6	6
Posztliceális	7	7
Egyetemi alapképzés	8	8
Mesteri, doktori	9	9

K40. Hogyan ítéled meg a szükségletekhez viszonyított jövedelmét a családnak, (ahol jelenleg élsz)?

1. Az alapvető szükségletekre sem elegendők.
2. Csak az alapvető szükségletekre elegendők.
3. Elfogadhatóan élünk, de nem tudunk megvásárolni drágább dolgokat.
4. Meg tudunk vásárolni drágább dolgokat is, ha megszorítunk más kiadásokat.
5. Meg tudunk vásárolni mindent, amire szükségünk van, megszorítások nélkül.

K41. Saját megítélésed szerint mennyire ismered a román nyelvet?

1. Anyanyelvi szinten beszélem.
2. Tökéletesen beszélem.
3. Nagyon jól beszélem, de érezhető akcentussal.
4. Nem beszélem nagyon jól, de az esetek többségében meg tudom értetni magam.
5. Nagyjából megértem, amit mások mondanak, és nehézségekkel meg tudom értetni magam.
6. Alig pár szót tudok.
7. Egy szót sem ismerek.

K42. Függetlenül attól, hogy jársz-e templomba vagy sem, mit mondanál magadról?

Vallásos vagyok az egyház tanításai szerint	Vallásos vagyok a magam módján	Nem vagyok vallásos	Meggyőződéses ateista vagyok
1	2	3	4

K43. Tervezel-e továbbtanulni a középiskola elvégzése után?

Igen, abban a városban, ahol jelenleg is tanulok	Igen, Románia más városában	Igen, Magyarországon	Igen, máshol külföldön	Még nem tudom	Nem
1	2	3	4	5	6

2. MELLÉKLET – DIÁKTANÁCSOKNAK SZÓLÓ KÉRDŐÍV

Diáktanácsok helyzete 2023

Kérdőív és adatlap

Jelen kutatást a Sapientia EMTE készíti egy, a diákok iskolai életét javítani célzó nagyszabású projekt keretén belül. A kérdőívben a diáktanáccsal és az iskolai élettel kapcsolatos kérdésre kell válaszolnod. A válaszaidat bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki senkinek. A válaszokat statisztikailag fogjuk nézni, és összevontan, neved, címed vagy egyéb azonosítók nélkül elemezzük.

K1. Milyen funkciót töltesz be a Diáktanácsban?

Elnök	Elnökségi tag	Aktív tag	Más éspedig:	Nincs semmilyen funkció
1	2	3	4	5

K2. Milyen tannyelvűnek számít az iskola?

Kizárólag magyar tagozat működik	Vegyes iskola, román és magyar tagozattal
1	2

Amennyiben vegyes iskoláról van szó.

K3. Magyar nemzetiségű-e az igazgató az iskolában? Van-e magyar nemzetiségű aligazgató?

	Igen	Nem	Nem tudom	Nincs igazgató/aligazgató
1. Igazgató	1	2	3	4
2. Aligazgató	1	2	3	4

K4. Iskolátok román tagozatán működik-e különálló DT?

Igen	Nem
1	2

K5. Amennyiben igen, milyen kapcsolatban áll egymással a magyar és román tagozaton működő DT?

Együttműködéses kapcsolat	Konfliktusos kapcsolat	Kölcsönös érdektelenség
1	2	3

Újra mindenkitől

K6. Iskolára vonatkozó adatok:

Iskolában működő középiskolai osztályok száma összesen -----

Ebből hány osztály magyar nyelvű? -----

K7. Diáktanácsra vonatkozó adatok

Diáktanács neve: -----

Alapításának éve (amennyiben nincs pontos információ, írj hozzávetőleges évszámot): -----

Weboldala: -----

Facebook-oldala: -----

Instagram-oldala: -----
 TikTok-oldala: -----
 Hány tagú a diáktanács elnöksége? -----
 Ebből lány: -----
 Tagok száma: -----
 Ebből lány: -----

K8. Működik-e az iskolában iskolaújság vagy diákújság?

Igen, a DT működteti	Igen, de önállóan működik	Nem
1	2	3

K9. Van-e a diáktanácsnak az iskolában:

	Igen	Nem
1. Alapszabályzata	1	2
2. Saját terme	1	2
3. Számítógépe, laptopja	1	2
4. Nyomtatója	1	2

K10. Mennyire foglalkozik az alábbi ügyekkel a diáktanács?

	Egyáltalán nem	Inkább nem	Inkább igen	Teljes mértékben
1. Saját események szervezése a diákok számára	1	2	3	4
2. Diákok véleményének közvetítése az igazgatóság felé	1	2	3	4
3. Diákok jogainak védelme egyes konkrét ügyekben	1	2	3	4
4. Iskola által szervezett rendezvényekbe való besegítés	1	2	3	4
5. Tanulók tájékoztatása az iskolai döntésekről	1	2	3	4
6. A diákok érdekeinek képviselése fegyelmi ügyekben	1	2	3	4
7. Képviselői részt vesznek az iskola vezetőtanácsának gyűlésein.	1	2	3	4
8. Iskolaújság, iskolarádió működtetése	1	2	3	4
9. Kulturális és identitásmegetartó rendezvények szervezése	1	2	3	4
10. Identitásmegetartó rendezvények szervezése	1	2	3	4
11. Iskolai erőszak és zaklatás megelőzése	1	2	3	4
12. Előítéletesség kezelése	1	2	3	4
13. Jótékonyági akciók szervezése	1	2	3	4
14. Iskolai szabályzatok véleményezése	1	2	3	4
15. Önálló pénzügyi gazdálkodás	1	2	3	4

K11. Hogyan áll össze a diáktanács tagsága?

Minden osztálynak van egy v. több képviselője	Bárki tagja lehet, aki szeretne	Más, éspedig:
1	2	

K12. Hogyan történik a DT tagok megválasztása?

1. Minden osztályban tanár/osztályfőnök jelöli ki, nincs szavazás.
2. Minden osztályban tanár/osztályfőnök jelöli ki, ezt követi szavazás.
3. Diákok jelölik magukat/ diáktársukat, de nincs szükség szavazásra, ugyanis nincs versenyhelyzet.
4. Diákok jelölik magukat/diáktársukat, ezt követi a szavazás.
5. Közgyűlést rendeznek.
6. Egyéb, éspedig: -----

K13. Amennyiben sor kerül szavazásra, ez:

Nyílt szavazás	Titkos szavazás
1	2

K14. Hogyan történik a vezetőtanácsban részt vevő diákképviselő megválasztása?

1. Az iskola vezetősége jelöli ki.
2. A tanárok, osztályfőnökök jelölik ki.
3. Minden osztályban tanár/osztályfőnök jelöli ki, ezt követi szavazás.
4. Diákok jelölik magukat/ diáktársukat, de nincs szükség szavazásra, ugyanis nincs versenyhelyzet.
5. Diákok jelölik magukat/diáktársukat, ezt követi a szavazás.
6. Közgyűlést rendeznek.
7. Egyéb, éspedig:

K15. Milyen kapcsolatban áll a DT a vezetőtanácsban részt vevő diákképviselővel?

1. A VT-tag egyben a DT elnöke/alelnöke is.
2. A VT-tag egyben DT-tag is.
3. A VT-tag nem DT-tag, azonban folyamatos az együttműködés.
4. A VT-tag és a DT között semleges a kapcsolat, nincs együttműködés.
5. A VT-tag és a DT között konfliktusos kapcsolat van.
6. Nincs diákképviselő a vezetőtanácsban.

K16. Van-e olyan pedagógus, aki a diáktanácscsal foglalkozik az iskolában?

Igen	Nem (ugorj a 23. kérdésre)
1	2

K17. Milyen gyakran tartjátok vele a kapcsolatot?

Soha	Pár havonta	Havonta	Hetente	Hetente többször	Minden nap, ahányszor szükséges
0	1	2	3	4	5

K18. Részt vesz-e a pedagógus DT-gyűléseken, találkozókon?

Igen, ő hívja össze	Igen, minden gyűlésen ott van	Igen, de csak ha meghívjuk	Nem, mert nem szoktuk meghívni	Nem
1	2	3	4	9

K19. Az alábbiak közül mely aktivitások jellemzőek rá?

	Igen	Nem
1. Képzéseket szervez a DT-tagok számára.	1	2
2. Elvitte a DT tagjait tanulmányi kirándulásokra.	1	2
3. Elkíséri a DT-tagokat különböző rendezvényekre, képzésekre.	1	2
4. Segített elrendezni egy konfliktust a DT és az iskola vezetősége között.	1	2
5. Mindig elérhető Messengeren vagy WhatsAppon.	1	2

K20. Kivel tartja a kapcsolatot a Diáktanácson belül?

Az elnökkel	Minden elnökségi taggal	Senkivel
1	2	3

K21. Milyen csatornákon keresztül kommunikál a DT a diákokkal?

1. Személyesen bemegyünk minden osztályba, és ott tájékoztatjuk a diákokat.
2. Minden osztálynak megvan a felelőse, rajta keresztül.
3. E-mailen
4. Facebookon
5. Instagram

6. Messenger-csoport, WhatsApp-csoport
7. TikTok

K22. Mi jellemzi leginkább a diákok DT-ben való részvételét?

1. Teljes passzivitás, csak névlegesen létezik a DT
2. Kizárólag a tanárok utasításait hajthatjuk végre
3. Vannak saját kezdeményezéseink, de csak tanári felügyelettel hajthatjuk őket végre
4. Teljes mértékben önállóan járunk el

K23. A DT ülésein megvitatandó kérdések jellemzően kiktől érkeznek? Rangsorold a következő válaszopciókat, 1-essel jelölve azt a személyt, akitől leggyakrabban érkeznek napirendi pontok, 2-essel a következőt és így tovább.

Igazgatótól, igazgatóhelyettestől	
DT munkáját segítő pedagógustól	
Osztályfőnöktől	
Tanároktól	
A DT tagjaitól	
Más diáktól	
Másoktól, éspedig:	

K24. Kik vesznek részt az alábbi, intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatalában? (Jelöld be mindazokat, akik részt vesznek benne!)

	Igazgató	Aligazgató	Osztályfőnök	Pedagógusok	Szülői bizottsági tag	DT-képviselő	Diákképviselő
1. Egy diákot érintő fegyelmi ügy							
2. Egy iskolai rendezvény megszervezése							
3. Az intézménnyel kapcsolatos pályázati döntés							
4. A helyi tanterv kialakítása							
5. Egy tanár–diák konfliktus rendezése							
6. Gazdálkodás, pénzügyi kérdések							

K25. Amennyiben a DT egy új, például a diákok öltözködésével kapcsolatos kezdeményezéssel szeretne előállni, kihez fordul a javaslattal?

Igazgató	Aligazgató	Osztályfőnök	Pedagógusok	Szülői bizottság	Diákképviselő

K26. Milyen jogkörökkel rendelkezik a diáktanács a következő ügyek esetében?

	Semmilyen	Kikérik a véleményét, de az igazgatóság dönt	Képviselői részt vesznek a döntés meghozatalában	Önállóan döntenek a kérdésben	Nem volt még ilyen eset
1. Az iskolai szervezési és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor	1	2	3	4	9

	Semmi-lyen	Kikérik a véleményét, de az igazgatóság dönt	Képviselői részt vesznek a döntés meghozatalában	Önállóan döntenek a kérdésben	Nem volt még ilyen eset
2. A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor	1	2	3	4	9
3. Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszegek felhasználásakor	1	2	3	4	9
4. A házirend elfogadásakor, módosításakor	1	2	3	4	9
5. Saját működési szabályzatának elfogadásakor	1	2	3	4	9
6. A diáktanács működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról	1	2	3	4	9
7. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról	1	2	3	4	9
8. A munkáját segítő nagykorú személy megválasztásáról	1	2	3	4	9
9. Az iskolai diáktanács tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről	1	2	3	4	9

K27. Milyen mértékben értesz egyet a következő kijelentésekkel?

	Egyáltalán nem értek egyet										Teljesen egyetértek									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Az igazgatónak túl nagy befolyása van a DT felett.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Úgy érzem, a DT nem foglalkozik eléggé az iskolai élet fontos kérdéseivel, problémáival.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. A diákok a DT-t nem tekintik egy komoly szervezetnek.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. A DT-nek nincs valós hatalma az iskolán belül.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Túl ritkán tartunk tanácskozásokat, megbeszéléseket a DT-vel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. A diákok nem tartják értékesnek a DT-t, ezért nem vesznek részt a tevékenységekben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. A DT-tagok nem veszik komolyan a feladataikat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Nincs megfelelő kommunikáció a DT és az iskola vezetősége között.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Nincs megfelelő kommunikáció a DT és a diákság között.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K28. Az alább felsorolt tevékenységek közül melyekben vállalt szerepet a DT az elmúlt évben?

	Rendszeresen szerepet vállal	Néha szerepet vállal	Nem vállalt szerepet	Nem volt ilyen esemény
1. Március 15-ei megemlékezés	1	2	3	4
2. Osztálykirándulás szervezése	1	2	3	4
3. Iskolai sportesemények szervezése	1	2	3	4

	Rendszeresen szerepet vállal	Néha szerepet vállal	Nem vállalt szerepet	Nem volt ilyen esemény
4. Besegíteni iskolai rendezvények szervezésébe	1	2	3	4
5. Diáknapok szervezése	1	2	3	4
6. Tanulmányi kirándulás szervezése	1	2	3	4
7. Iskolanapok szervezésében való részvétel	1	2	3	4
8. Diákigazgató-választás	1	2	3	4
9. Iskola másként hét	1	2	3	4
10. Gólyabál	1	2	3	4

K29. Milyen mértékben értesz egyet a következő kijelentésekkel?

	Egyáltalán nem értek egyet										Teljesen egyetértek									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. A diákoknak nincs beleszólásuk a DT működésébe.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. A DT nem tudja érdemben befolyásolni a diákságot érintő kérdéseket.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. A DT által meghozott döntéseknek nincs következménye a valóságban.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. A DT-ben tevékenykedni csupán plusz teher.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. A DT-nek közösségépítő ereje van.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. A DT egy közös fórum, ahol a diákok felvethetik ötleteiket, érdekeiket érvényesíthetik, segítséget kapnak.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. A DT segíthet harmonikusabb kapcsolatok kialakításában a tanárok és a tanulók között.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. A diákok egy zárt csoportja irányítja a DT-t.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K30. Volt-e rá példa az elmúlt 1 évben, hogy az alábbi tevékenységekben a DT szerepet vállalt?

	Igen	Nem
1. Szavazás szervezése iskolai élettel kapcsolatos témában a diákok körében	1	2
2. Aláírásgyűjtés, petíció indítása az iskolában	1	2
3. Adománygyűjtő akció kezdeményezése az iskolában	1	2
4. Tüntetés szervezése az iskolában	1	2
5. Diáksztrájk szervezése az iskolában	1	2
6. Online kampány valamilyen ügy érdekében	1	2

K31. Az alább felsorolt szereplők közül kikkel lépett kapcsolatba a DT az elmúlt évben?

	Igen	Nem
1. Más diákszervezet	1	2
2. Helyi vagy megyei önkormányzat képviselője	1	2
3. Helyi önkormányzat ifjúsági referense/irodája	1	2
4. Civil szervezetek	1	2
5. Országos diáktanács	1	2
6. Városi diáktanács	1	2
7. Megyei diáktanács	1	2
8. MAKOSZ	1	2
9. RMDSZ	1	2
10. MIÉRT	1	2
11. más erdélyi magyar párt	1	2
12. román pártok	1	2

K32. Az alábbi kijelentések közül melyek igazak az iskolában működő DT-re?

1. A DT rendelkezik önálló forrásokkal.
2. A DT számára az iskola vezetősége biztosít anyagi forrásokat.
3. A DT számára az iskola háttérében működő alapítvány, egyesület biztosít anyagi forrásokat.
4. A DT számára a szülői bizottság biztosít anyagi forrásokat.
5. A DT nem rendelkezik semmiféle anyagi forrásokkal.

3. MELLÉKLET – INTERJÚVEZETŐ A DIÁKTANÁCSOKAT SEGÍTŐ PEDAGÓGUSOKKAL VALÓ BESZÉLGETÉSHEZ

A kutatás a PRIME – Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation projekt keretén belül készül, melynek egy olyan non-formális tananyag, valamint tanárok számára megfogalmazott segédanyagcsomag kidolgozása, amely támpontot nyújt a diákok demokratikus és közéleti részvételének erősítésére.

A tananyagfejlesztést egy igényfelmérő kutatás előzi meg, melynek keretében kérdőíves kutatást végzünk diákokkal és a diákönkormányzatok tagjaival, valamint a diákönkormányzat működését segítő pedagógussal. A kutatás romániai vezetője a Sapientia EMTE. A vizsgálat során interjúkat készítünk kutatási projektek vezetőivel, valamint megvizsgáljuk a legfontosabb kutatási kiírások dokumentációját.

Ez az interjú iskolai élettel kapcsolatos kérdéseket vizsgál, és Önt azért kerestük meg, mert kapcsolatban áll az iskola diáktanácsával, és oktatóként rálátása van az iskolán belüli tanár–diák kapcsolatokra, eseményekre és a diákönkormányzat működésére is.

A. Személyes történet, bemutatkozó

1. *Mondja el pár szóban a szakmai élettörténetét.*
2. *Hogyan alakult az Ön iskolai oktatási életpályája?*
3. *Hogyan jellemezné a saját [az illető intézményben] eltöltött munkáját?*
 - Mi az, amire a leginkább büszke? Mi a legnagyobb megvalósítása?
 - Mi az, amit meg szeretett volna valósítani, de valami miatt elakadt?
4. *Hogyan került kapcsolatba a diákönkormányzattal?*

B. A diákönkormányzat helyzete

1. *Mesélje el a diákönkormányzat tevékenységének alakulását az iskolában!*
 - Mióta van diáktanács az intézményben?
 - Kik azok a gyerekek/diákok, akik részt vesznek benne? (családi háttér, tanulási háttér stb.)
 - Mik a jövőbeli kilátások?
2. *Meséljen kicsit a diákönkormányzat működéséről!*
 - Milyen rendszerességgel találkoznak, gyűléseznek? Hogyan zajlanak ezek?
 - Hogyan zajlanak a választások? Milyen rendszerességgel? Milyen rekrutációs stratégiája van?
 - Vannak-e helyi képzések, műhelyek stb., amelyeken a diákönkormányzat helyi csapata részt vehet?
3. *Milyen programokat szervez a diáktanács?*
 - Milyen típusú programokat?
 - Mesélje el, melyik a legsikeresebb programjuk!

- Milyen terveik vannak?
 - Mi az, amit meg szerettek volna valósítani, de nem sikerült? Miért?
4. *Milyen nehézségekkel kell szembenéznie?*
 5. *Milyen intézkedésekre lenne szükség, hogy eredményesen/még eredményesebben működjön a diák tanács?*
 - Kinek kellene ezt megtenni? (szülők, iskola vezetősége, tanfelügyelőség, minisztérium?)

C. A diákönkormányzatért felelős tanár szerepe

1. *Mi az Ön szerepe? Miből áll a diákönkormányzattal kapcsolatos munkája?*
 - Átlagosan hetente mennyi időt tölt ezzel a tevékenységgel?
2. *Milyen intézkedésekre lenne szükség, hogy eredményesen/még eredményesebben tudja végezni a munkáját végezni?*
 - Van-e szakmai továbbképzésre lehetőség?
 - Van-e valamilyen szakmai műhely/fóruma a DÖK-felelős tanároknak?
 - Tart-e fenn valamilyen kapcsolatot más oktatókkal/DÖK-felelős tanárokkal?
 - Milyen más kollégák vállalnak szerepet iskolájában az DÖK munkájának támogatásában (pl. iskolapszichológus, osztályfőnökök...)
3. *Milyen a kommunikáció közte és a diákok között? Hogyan tartja a kapcsolatot a diákokkal?*
 - Vannak-e online hálózatok? (WhatsApp-, Messenger-csoportok stb.)
 - Részt vesz-e a diákok találkozóin, vagy csak ha meghívják?
 - Kivel tartja a kapcsolatot? Csak az elnökkel, az elnökséggel?

D. Diákok iskolai részvétele

1. *Melyek azok az események, aktivitások, amelyeken a diákok nagy számban és szívesen vesznek részt?*
2. *Milyen formában vesznek részt vesznek-e a diákok a döntéshozatalban?*
 - Volt-e olyan, hogy az iskola vezetősége kikérte a diákok véleményét?
3. *Van-e diáktagja a vezetőtanácsnak az iskolájában? Ha igen, hogyan választják meg?*
4. *Van-e az iskolában diákigazgató-választás? Hogyan zajlik ez? Hát igazlító nap?*
5. *Idézzon fel egy olyan esetet, amikor a diákok érdekérvényesítési tevékenységet végeztek. Van-e diákügyvéd a csapatban?*
 - Mennyire volt ez hatékony?
 - Hogyan fogadták a tanárok? Hát az iskola vezetősége?
 - Milyen vitákat generált?

E. További kérdések a diákönkormányzatok munkájáról

1. *Mi motiválja a diákokat, hogy részt vegyenek a diákönkormányzat munkájában?*
2. *Miben látja a diákönkormányzat hasznát?*

- Hányan igénylik/kapják meg? (adatok róla)
- 3. *Milyen előnyei vannak? Milyen hátrányai?*
- 4. *Meséljen egy kicsit a diáktanács rekrutációs stratégiáiról és a tagok felkészítéséről, képzéséről*
 - Ki végzi? Miért?

F. Diákönkormányzat és különböző intézmények kapcsolata

1. *Milyen a diákönkormányzat és az igazgatóság kapcsolata?*
 - Volt-e olyan, hogy kikérte az igazgatóság a diákok véleményét?
 - Vannak-e olyan események, amibe bevonják a diákönkormányzatot?
2. *Milyen a diákönkormányzat és az tanári kar kapcsolata?*
3. *[Vegyes iskolák esetében] Milyen a kapcsolata a diáktanácsnak a román tagozattal?*
4. *Hát a helyi önkormányzattal?*
 - Vannak-e olyan programok, amibe a helyi önkormányzat bevonja a diáktanács képviselőit?
5. *Hát a megyei diáktanáccsal?*
6. *NIT-tel/MAKOSZ-szal?*

G. Demokrácia és aktív állampolgárságról alkotott vélemény

1. *Képzeld el az iskolát egy járműként. Milyen jármű lenne, és miért?*
 - Kérem, a járművön belül tüntesse fel az igazgatóság szerepét.
 - Hol helyezkednek el a tanárok? Hát a diákok? És a diákönkormányzat?
2. *Az ön meglátásában ideális körülmények között hogyan kellene kinézzen a diákok részvétele?*

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

